

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

HENRI BARBÉ - PIERRE CELOR. — Contribution à l'histoire du Parti communiste français : Le groupe Barbé-Celor	1	Les difficultés du développement de l'agriculture en Yougoslavie.....	16
ROLAND VARAIGNE. — Situation de la littérature en U.R.S.S.....	5	Etudes asiatiques en U.R.S.S.....	18
Du XI ^e au XII ^e Congrès du P.C. belge : Le noyautage des syndicats.....	8	Un tournant dans le P.C. grec.....	19
L'illusoire autonomie du P.C. sarrois.	12	Le P.C. ukrainien de 1952 à 1956....	21
La pénétration communiste en Allemagne occidentale : L'affaire Agartz	13	L'agriculture ukrainienne sacrifiée...	24
JEAN MALARA. — En Pologne : Voyage dans l'inconnu	14	Un témoignage hongrois sur la « guerre bactériologique »	25
		La pénétration économique sino-soviétique sur le continent africain.....	27
		Bibliographie : <i>Finances comparées : Etats-Unis, France, Angleterre, U.R.S.S.</i> , par Henri Laufenburger...	28

Contribution à l'histoire du Parti Communiste Français Le groupe Barbé-Celor

NOUS avons annoncé, il y a deux mois, le décès de Pierre Celor. Quelque temps avant de s'aliter pour ne plus se relever, il mit au point avec Henri Barbé les notes et souvenirs qu'on verra plus loin.

Il était utile que les deux principaux protagonistes de l'affaire dite du « groupe Barbé-Celor » se décidassent à dire ce qu'ils en savaient. Depuis un quart de siècle, Thorez et les autres dirigeants communistes brandissent périodiquement comme un épouvantail l'affaire du groupe. Les plus anciens militants communistes ne sont pas dupes, même lorsqu'ils font semblant. Mais les nouvelles générations de communistes ne connaissent pas l'histoire véritable de leur Parti et se laissent prendre à une légende

fabriquée entièrement par les dirigeants soviétiques, par Thorez et son équipe.

Dans la nouvelle mythologie thorézienne, le groupe Barbé-Celor est devenu le symbole du mal et le groupe Thorez celui de la sincérité, de la loyauté et de la fidélité à l'idéal. On lira avec intérêt les notes des deux animateurs du prétendu groupe. Au moment où la direction du P.C.F. prétend élaborer une « véritable » histoire du Parti, elles constituent un apport de qualité. Ce serait beaucoup trop demander à Thorez et à la direction du Parti communiste que d'attendre d'eux qu'ils reproduisent ce témoignage. Il n'est même pas sûr qu'ils en montrent moins d'audace dans leur déformation de la vérité.

AL'ISSUE des élections législatives de 1928 où, sur l'ordre de l'Internationale, le Parti communiste français dut appliquer (pour la première fois) la fameuse tactique *classe contre classe*, c'est-à-dire le maintien de candidats communistes dans n'importe quelle circonstance au premier comme au second tour, il fallut bien examiner les résultats obtenus : ils se traduisaient par un recul important du nombre des suffrages communistes et par un affaiblissement numérique

du groupe parlementaire. Simultanément, en raison de l'application de cette nouvelle tactique électorale et des résultats obtenus, la crise intérieure du Parti s'aggravait.

Henri Barbé fut donc envoyé à Moscou pour examiner avec les dirigeants de l'Internationale communiste la situation telle qu'elle se présentait au lendemain des élections. Il eut au siège de l'Internationale communiste, dans la capitale

soviétique, plusieurs conversations importantes avec Humbert-Droz et Stepanov, tous deux membres du secrétariat de l'I.C. pour les pays latins, ainsi qu'avec Piatnitski, Manouïlski et Boukharine, membres de la délégation du P.C. de l'Union soviétique à la direction de l'Internationale communiste. Ces entretiens portèrent surtout sur la situation intérieure de la direction du

P.C. français et la composition de tous ses organes. Les dirigeants de l'Internationale, les Russes surtout, estimaient qu'il était particulièrement dangereux de laisser la direction du P.C. français sous l'influence de Doriot (1), Bernard, Renaud Jean, Cachin, Louis Sellier, etc., considérés comme des adversaires de la nouvelle tactique électorale.

LA MISSION DE BARBÉ

L'avis de l'I.C. était formel. Il fallait d'urgence prendre des mesures pour régénérer et concentrer la direction du Parti. Telle était la mission confiée à Barbé lors de son retour en France. Il devait préparer les conditions d'une refonte profonde des organismes dirigeants. Selon Manouïlski et Piatnitski, il fallait faire preuve de toute urgence d'autorité et d'initiative pour résoudre ces problèmes. Un plan de réorganisation de la direction du Parti fut élaboré par eux à Moscou en accord avec Henri Barbé. Pour le secrétariat du Parti, ce plan prévoyait la suppression du poste de secrétaire général détenu alors par Pierre Semard. Dans l'esprit des dirigeants de l'I.C., et dans celui de Barbé et de ses autres camarades, cette suppression n'était pas dirigée contre Pierre Semard. Elle tendait surtout à calmer la tension provoquée déjà par l'ambition personnelle de Thorez, qui minait et faisait miner par quelques-uns de ses séides l'autorité de Pierre Semard. Il fut donc envisagé de créer un secrétariat collectif composé de secrétaires du Parti ayant des tâches nettement délimitées et des responsabilités fixées de façon précise. Les propositions établies étaient les suivantes : Maurice Thorez, secrétaire du Parti chargé des questions de cadres et d'organisation; Benoît Frachon, secrétaire du Parti chargé des questions syndicales; Pierre Celor, secrétaire du Parti chargé de la coordination politique, de la lutte antimilitariste, de la liaison avec les Jeunesses communistes; Henri Barbé, secrétaire du Parti chargé des relations avec l'Internationale Communiste. Pierre Semard se trouvait écarté du secrétariat, mais devait être placé à la direction du journal *L'Humanité* pour renforcer le contrôle de la direction du Parti sur cet organe jusque-là dirigé par Marcel Cachin et Paul Vaillant-Couturier, lesquels méprisaient presque ouvertement les directives des organes dirigeants du Parti.

Pour le Bureau politique, il avait été envisagé,

lors des entretiens de Moscou, de le composer des quatre secrétaires déjà nommés, plus Semard, Cachin, Doriot, Marty, Monmousseau, Lozeray, et Ferrat pour les Jeunesses communistes.

Les dirigeants de l'Internationale communiste firent remarquer qu'on ne pouvait laisser Cachin et Doriot au Bureau politique sans une grande vigilance à leur égard. Il était donc recommandé d'organiser le travail de direction de telle manière que les éléments les plus sûrs et les plus fidèles à la politique de l'Internationale se concertent et préparent entre eux tout le travail du Bureau politique et du Comité central. Lorsqu'à l'époque on faisait remarquer aux dirigeants de l'I.C. qu'ils étaient en train de fonder une fraction au sein de la direction du Parti, ils répondaient par la voix de Manouïlski : « Pourquoi pas! puisqu'il s'agit de défendre et de faire appliquer les directives de l'Internationale. »

Tous les dirigeants de l'I.C. affirmaient à cette époque qu'ils fondaient de très grands espoirs sur le noyau dirigeant de la Jeunesse communiste en France pour réorganiser et rénover la direction du Parti. Selon eux, il fallait que ce noyau assure une collaboration étroite avec les meilleurs éléments plus âgés et venant du mouvement syndical comme Semard, Monmousseau, Frachon, etc. A cette époque, Thorez était considéré par Moscou comme faisant partie de ce noyau de la Jeunesse communiste, ce qui était d'ailleurs inexact. La formule employée souvent par Manouïlski et les autres dirigeants de l'I.C. était la suivante : « Le noyau des jeunes communistes plus les meilleurs dirigeants syndicalistes, telle doit être la future direction bolchevique du Parti communiste français ». C'est donc dans ces conditions et à ce moment que germa à Moscou l'idée du fameux groupe, qu'on a appelé ensuite pour les besoins de la cause : le groupe Barbé-Celor.

FORMATION DU GROUPE

Henri Barbé revint à Paris avec en tête ces conversations, ces projets et il faut le dire, ces décisions. Dès son retour, plusieurs réunions eurent lieu avec les membres de la direction de la Fédération des Jeunesses communistes. Il y avait là : François Billoux (2), André Ferrat (3), Ambroise Croizat (4), Raymond Guyot (5), François Magnien (6), Henri Lozeray (7), Gustave Galopin (8), Pierre Celor (9) et Henri Barbé (10). Tous furent mis précisément au courant des entretiens de Moscou et des directives formulées par la direction de l'I.C. Tous se déclarèrent d'accord avec les propositions visant à préparer la transformation de la direction du Parti. Il fut en outre décidé que le noyau de la jeunesse prendrait contact avec Semard, Thorez, Frachon et Monmousseau pour les informer et leur demander de collaborer activement à la réalisation pratique des décisions de Moscou. Tous les quatre affirmèrent leur accord complet avec les changements envisagés.

La première étape nécessaire à la réorganisation de la direction du Parti se trouvait donc accomplie. La direction de l'I.C. en fut informée au moment où se tenait à Moscou le VI^e Congrès de l'Internationale, c'est-à-dire en juillet 1928. A côté du Congrès, siégeait une petite commission du secrétariat latin de l'Internationale qui entérina la nouvelle composition des organes dirigeants du P.C. français. C'est ensuite, au retour de la délégation communiste française au VI^e Congrès de l'I.C. que fut préparée une session du Comité central du Parti qui devait officialiser le bouleversement de la direction.

A cette session du Comité central le bilan politique de la campagne électorale et de l'application de la tactique classe contre classe fut dressé par Pierre Semard qui, en conclusion de son rapport, présenta les propositions de changements dans la direction du Parti en indiquant qu'elles étaient absolument recommandées par l'Internationale. Thorez, Frachon, Monmousseau

et évidemment tous les membres de la direction des Jeunesses communistes les appuyèrent chaleureusement. Doriot ne fut pas dupe et ironisa sur la nouvelle révolution de palais qui s'élabore. Le Comité central adopta à l'unanimité l'ensemble des propositions.

A partir de ce moment, la direction de l'appareil du Parti était donc entièrement assurée par le noyau des jeunes et ses sympathisants, c'est-à-dire Frachon, Semard, Thorez, Monmousseau auxquels venaient s'ajouter deux autres éléments

de la direction de la C.G.T.U. Marcel Gitton (11) et Georges Claverie (12).

C'est cette nouvelle direction qui devait préparer le VI^e Congrès national du Parti prévu pour mars 1929. Il devait surmonter la crise intérieure produite par l'application de la nouvelle tactique électorale; déterminer l'orientation et le plan d'action du Parti et entériner la refonte de sa direction et par conséquent la prépondérance du noyau de la jeunesse.

LA CRISE DU PARTI

Durant cette période, l'appareil du Parti était divisé techniquement en deux. Un secteur de cet appareil travaillait légalement et un autre composé de militants poursuivis et recherchés par la justice à cause de leur activité pendant la guerre du Rif, était contraint d'agir clandestinement. Pour ce faire, un centre avait été organisé hors de France à Bruxelles. C'est dans la capitale belge que furent préparés l'ordre du jour, les rapports et l'ensemble des travaux du Congrès du Parti. Mais c'est également à Bruxelles que l'I.C. délégua en permanence un de ses représentants les plus qualifiés : Stepanov dont la mission consistait précisément à soutenir, avec tout le poids de l'autorité et de la puissance de l'Internationale, le fameux groupe des jeunes.

Le VI^e Congrès du Parti s'ouvrit à Saint-Denis dans un climat de malaise et de confusion dû surtout à l'activité de Doriot, hostile à l'Internationale et à la direction du Parti. Le Congrès

fut dirigé par Pierre Celor avec la collaboration active de Semard, Thorez et Frachon. Barbé ne pouvait pas y assister car il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. En dépit des manœuvres de Doriot, le Congrès ratifia l'ensemble des mesures de réorganisation de la direction du Parti.

A partir de l'hiver 1929-1930, le Secrétariat et le Bureau politique s'inquiétèrent de la perte d'influence et de la chute du nombre d'adhérents du Parti. Durant cette période, devant les organismes dirigeants du Parti, et aussi devant ceux de l'Internationale, les problèmes de l'affaiblissement du Parti et de l'amélioration de son action furent constamment évoqués. En réalité, ce qui n'allait pas ne résidait pas tant dans les méthodes de travail que dans l'orientation politique imposée par l'I.C. Il suffirait de relire les textes des résolutions et injonctions de l'I.C. durant cette époque pour être fixé.

LE ROLE DE THOREZ

La description de l'état interne du Parti faite par Thorez huit ans après les événements dans son livre *Fils du Peuple*, était applicable à l'ensemble du mouvement communiste international. Seulement à l'époque, Thorez n'en soufflait mot (et pour cause) puisqu'il était le responsable de la section d'organisation de la direction du Parti. C'est lui qui avait le contrôle des effectifs, des organisations départementales ou locales, et la responsabilité de la mise en place des cadres à tous les échelons. Sur la demande instante de Barbé et d'autres militants du groupe de la jeunesse, un examen de l'état réel de la situation organique du Parti fut fait. A la suite de cet examen, Celor demanda une discussion approfondie devant le Bureau politique. Cet examen n'eut pas lieu, Thorez considérant cette demande comme une attaque personnelle et une mise en cause de ses propres responsabilités dans le travail d'organisation.

Parallèlement à cette politique erronée d'organisation, une répression gouvernementale sévère diminuait encore la capacité d'action du Parti. La direction appliquait mécaniquement les consignes de l'I.C. sans chercher à comprendre, avec un total aveuglement bureaucratique. Et de tous les dirigeants, Thorez était déjà parmi les plus dociles.

Quand Thorez vient expliquer dix ans plus tard qu'il fut à la pointe du combat contre la mauvaise orientation du Parti et son fonctionnement défectueux, il écrit une contre-vérité flagrante.

Il fallut néanmoins réagir contre la situation de plus en plus critique des organisations du Parti. Ce fut le but essentiel de la conférence nationale de mars 1930 et de la session du Comité central qui l'a suivie en avril de la même année. Thorez, dans *Fils du Peuple*, et son his-

torien distingué M. Gérard Walter, ont accumulé sur cette période des mensonges étonnants, mélangé les faits, embrouillé les dates. C'est ainsi qu'ils osent écrire que, dans cette période, Moscou ne savait rien sur ce qui se passait en France, que les rapports entre le P.C. français et l'Internationale étaient vagues et sombres et qu'en fait, Moscou n'était informé que par la lecture de *l'Humanité*. Pour affirmer tout cela, Thorez et Walter n'hésitent pas à dissimuler délibérément la présence à Moscou de trois délégués permanents du P.C. français, des Jeunesses communistes de France et de la C.G.T.U. Ils ne disent rien du fait que, dans cette période, plusieurs dirigeants du P.C. français accomplirent un certain nombre de voyages à Moscou justement pour informer l'Internationale. Ils cachent la présence permanente à Paris d'un délégué de l'Internationale qui informait lui-même Moscou. M. Walter en arrive ainsi, dans sa singulière *Histoire du Parti communiste français*, à rayer purement et simplement la réunion d'un Presidium élargi de l'Internationale qui se tint en février 1930 et auquel participaient, pour la France, Semard, Thorez, Frachon, Barbé et Doriot!

Il en est de même de l'affirmation de Thorez reprise par Walter qu'il n'y aurait pas eu de réunion du Comité central du Parti de décembre 1929 jusqu'à l'été 1930. En réalité, le Comité central fut réuni fin décembre 1929, puis une conférence nationale du Parti fut convoquée en mars 1930 et enfin une autre session du Comité central eut lieu en juin 1930. Ce qui, compte tenu de l'absence des principaux dirigeants en février, puisqu'ils étaient à Moscou, et des difficultés dues à la semi-clandestinité, était très suffisant. Seulement, toutes ces contre-vérités, ces omissions de Thorez et de M. Walter n'ont qu'un but : démontrer que Thorez ne portait à ce mo-

ment aucune responsabilité pour les défauts du Parti. Cela afin de lui attribuer ultérieurement tous les mérites d'un prétendu redressement.

On retrouve ce procédé à propos de ce qui fut appelé le tournant de la vie politique et de l'action du P.C. français. Dans ses « œuvres complètes », et dans l'ensemble de la propagande sur le rôle de sauveur du Parti attribué à Thorez, ce fameux tournant est paraît-il son œuvre exclusive. En réalité la situation désastreuse du Parti dans cette période, nécessita un examen qui eut lieu à Moscou en juin 1930. Une délégation communiste française participa à l'analyse critique de la situation du Parti, ce qui détermina l'élaboration de mesures pour effectuer un véritable tournant politique dans les méthodes et l'activité du P.C. français. Au retour de cette délégation, le Comité central du Parti fut réuni pour discuter des mesures envisagées. Tous les documents de cette époque montrent que le rap-

port politique central sur la nécessité de changer profondément les méthodes de travail du Parti, sur le plan politique comme sur le plan syndical, a été fait par Henri Barbé et Benoît Frachon. Quant à Thorez, il se borna à une courte intervention pour approuver les deux rapporteurs. Or, si l'on en croit les livres de Thorez et celui de M. Walter, un seul dirigeant aurait parlé devant ce Comité central et c'est Thorez.

En conclusion de ces débats sur la situation du Parti, la décision fut prise d'élaborer une lettre ouverte à tous les militants pour poser devant eux en détail les problèmes de l'amélioration des méthodes de travail du Parti. Tous les comptes rendus publiés dans cette période indiquent que les rédacteurs de cette lettre ont été : Celor, Frachon, Ferrat et Barbé. Or, depuis quelques années, ce document est donné comme l'œuvre de Thorez alors qu'il n'en a pas écrit un mot.

LE TOURNANT DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE

L'année 1930 fut consacrée à essayer de réaliser ce profond changement. Mais une véritable transformation aurait exigé, pour être efficace, la mise en cause de la politique et des méthodes de l'I.C. elle-même. Et c'est bien cela qui était impossible.

Cependant, durant que la direction du Parti tentait de réaliser ce fameux tournant, tous étant apparemment pleinement d'accord, la direction de l'Internationale préparait déjà d'autres changements à la direction du P.C. français. Jusqu'à ce moment (c'est-à-dire le milieu de 1931), l'Internationale, après l'avoir suscité et formé, soutenait le groupe des jeunes. Mais celui-ci commençait à s'user. Son autorité, sa capacité de travail s'émoissaient dans la gymnastique infernale que l'Internationale lui faisait pratiquer depuis trois années. Tant que la direction de ce groupe des jeunes donna l'impression de la docilité, les dirigeants russes l'appuyèrent et la défendirent. A partir du moment où ils s'aperçurent que cette docilité diminuait, ils commencèrent à envisager de nouveaux changements dans le personnel dirigeant du Parti.

C'est alors qu'éclata l'affaire appelée depuis celle du groupe Barbé-Celor. L'historien de M. Thorez, M. Walter écrit à la page 224 de son *Histoire du P.C.F.* ceci : « Une organisation secrète venait d'être découverte qui avait des ramifications à tous les degrés de l'échelle administrative du Parti depuis son Bureau politique jusqu'à la simple cellule. »

Comment le groupe dirigeant du Parti pouvait-il être secret? Comment ces ramifications du Bureau politique jusqu'à la simple cellule pouvaient-elles être inconnues puisque c'est la direction de l'I.C. (et il ne pouvait pas en être autrement) qui avait constitué ce fameux groupe

de direction? C'est d'ailleurs le même Manouïlski qui, après l'avoir mis en place en 1929, vint spécialement à Paris pour le supprimer et le remplacer par un autre groupe ayant Thorez à sa tête. Pour cela, il suffit à Manouïlski de trouver à l'intérieur du groupe dirigeant dit Barbé-Celor un élément qui joue le rôle de dénonciateur afin de justifier le prétendu caractère secret de l'action de ce groupe. Cet élément fut Raymond Guyot, actuellement membre du Bureau politique et secrétaire de la Fédération de Paris.

Il suffit d'ailleurs, pour répondre à l'affirmation de M. Walter, de lire ce que Thorez a lui-même affirmé devant la XI^e Assemblée du Comité exécutif de l'I.C. en juin 1930. Voici ce qu'il disait : « Nous avons pompé à l'exéc dans notre organisation des Jeunesses communistes pour y puiser nos cadres, depuis le Bureau politique jusqu'aux directions de nos cellules. Il y avait sans doute des conditions historiques et la nécessité d'appeler plus rapidement les militants des jeunes aux postes les plus responsables de notre Parti. » Cette citation est extraite de la brochure intitulée : *Le Parti communiste français devant l'Internationale*, page 45.

En réalité, on ne parla du caractère secret du groupe dirigeant que pour impressionner les militants et pour mieux discréditer le groupe qui venait d'être condamné pour les besoins de la politique et des nouvelles intentions des dirigeants soviétiques.

Ce n'était sans doute pas suffisant puisque les dirigeants de l'I.C. crurent nécessaire d'y ajouter selon une méthode stalinienne éprouvée, une affaire de soi-disant provocation policière.

(A suivre.)

HENRI BARBÉ-PIERRE CELOR.

(1) JACQUES DORJOT. — Ancien ouvrier mécanicien qualifié, avait adhéré à la Jeunesse socialiste, à Saint-Denis, en 1917. Il avait rempli successivement les fonctions de secrétaire de la Fédération des Jeunesses communistes, puis de délégué de cette Fédération à Moscou, au cours des années 1922-1924. A partir de 1924, il est à la fois secrétaire général des Jeunesses communistes, dirigeant de la section coloniale du P.C., membre du Bureau politique du Parti et député de la Seine.

En 1925, il fut le principal animateur de l'action contre la guerre du Rif. En 1926, il abandonna la direction des Jeunesses communistes pour se consacrer à l'action du P.C. Il accompagna, sur l'ordre de la direction de l'I.C. un voyage en Chine en 1926.

En 1927-1928, il est membre du Bureau politique du Parti, mais il a affirmé ouvertement son désaccord avec la tactique « classe contre classe ».

(2) FRANÇOIS BILLOUX. — Ancien employé aux écritures dans diverses entreprises du textile de la Loire. Adhère aux

Jeunesses socialistes en 1919. Secrétaire de la J.C. de Roanne, puis dirigeant régional. A partir de 1926, il dirige la propagande de la Fédération des J.C. et effectue de nombreuses tournées de réunions dans toute la France. En 1928, il est un des secrétaires de la Fédération des J.C. et s'occupe particulièrement de l'action antimilitariste.

(3) ANDRÉ FERRAT. — Etudiant originaire de Lyon. Adhère au J.C. à Paris, où il faisait ses études en 1921. Il devient un des dirigeants de la région parisienne des J.C. en 1924, puis accède, à partir de 1925, au Bureau national de la Fédération des J.C. Il travaille surtout dans les sections de la propagande et de la formation idéologique des militants.

(4) AMBROISE CROIZAT. — Ancien ouvrier métallurgiste de Lyon. Adhère aux Jeunesses socialistes en 1919 à Lyon. Il deviendra un des dirigeants des J.C. du Rhône en 1922. Il aura aussi une certaine activité syndicale régionale dans la métallurgie. A partir de 1928, il sera militant permanent

Situation de la littérature en U.R.S.S.

Au deuxième Congrès de l'Union des écrivains soviétiques, qui s'est tenu en décembre 1954, de nombreux indices pouvaient laisser supposer que la tutelle du Parti communiste dans le domaine des lettres se relâcherait.

Ces espoirs ont-ils été tenus ?

Certes, le Parti n'exerce plus les mêmes rigueurs qu'au temps de Staline. Et le libéralisme relatif qui s'est manifesté après sa mort a permis l'éclosion d'œuvres qui tranchent sur le conformisme officiel. C'est ainsi que la pièce de Stein : « *Dossier personnel* », parue en novembre 1954, dénonçait l'exclusion d'un membre du Parti à l'aide d'un dossier fabriqué. Le sujet n'était plus tout à fait « tabou » depuis que l'on avait dénoncé officiellement les « méthodes de Béria ». Il n'en restait pas moins osé. L'année suivante, la pièce de Pogodine : « *Nous trois, nous sommes allés dans les terres vierges* », si elle correspond au conformisme officiel par le choix du sujet, prenait pour héros des personnages peu conventionnels : un ouvrier fuyant la justice, une jeune fille qui s'ennuie dans la vie, etc. Aussi, le succès de la pièce provoqua-t-il une mise en garde de la *Literaturnaïa Gazeta* contre les critiques qui en avaient fait l'éloge et qui n'avaient pas compris « *les défauts idéologiques et artistiques de l'œuvre* ».

Il faut également citer la pièce « *Une jeune fille indépendante* », du jeune dramaturge S. Aleïnine, jouée en mai 1956. Le thème est classique : c'est celui du conflit de l'amour et des obligations de famille. Il était neuf cependant pour le public soviétique là des héros qui ne se passionnent que pour la gestion du kolkhoze ou les courbes de la production.

Mais le principal événement littéraire fut la publication, dans *Novy Mir* (n° 8, 9 et 10), du roman de Doundintsev, « *L'Homme ne se nourrit pas seulement de pain* », qui traite du conflit entre l'individu et le système bureaucratique. L'œuvre est d'une extrême médiocrité littéraire, en tous points comparable aux habituelles moutures du « réalisme socialiste ». Mais cette fois, le traître est devenu le héros. Le roman conte, en effet, l'histoire d'un inventeur, Lopatkine, qui

affronte l'hostilité bureaucratique d'un groupe de savants prêts à étouffer sans scrupules les travaux de quiconque ne fait pas partie de leur coterie.

Lopatkine, accusé d'avoir dévoilé des secrets d'Etat, sera condamné à huit ans de travaux forcés et expédié dans un camp sibérien.

Le roman, par son sujet, a eu une extraordinaire résonance en *Union soviétique*. Lorsqu'il fut discuté à une réunion des écrivains, le 22 octobre 1956, une telle foule de lecteurs enthousiastes assiégea la salle qu'on dut faire appel à des renforts de police.

Si l'on compare le sujet choisi par Doundintsev avec ceux des ouvrages que nous avons déjà cités, on s'aperçoit qu'ils offrent un certain nombre de traits communs : dénonciation, même sous une forme prudente, des aspects néfastes de la société soviétique, exaltation des revendications et des droits de l'individu écrasé par la collectivité. Bien entendu, jamais la société soviétique n'est condamnée comme telle, et le système n'est pas mis en cause. La hardiesse du romancier ou du dramaturge se borne à indiquer certains aspects « négatifs », certains abus qu'il doit être en principe possible de corriger ou de supprimer. Mais le succès obtenu par ces œuvres multiplie leur pouvoir corrosif. Même si elles ne traitent que certains vices de la société soviétique, même si les intentions de l'auteur, vues sous l'angle du pouvoir, sont pures, le public, en les accueillant avec enthousiasme, leur prête une portée beaucoup plus générale. C'est ce que les censeurs soviétiques ont immédiatement compris. Dès le 2 décembre, un compte rendu des *Izvestia* critiquait en ces termes le roman de Doundintsev :

« *L'individualisme est quelque chose d'étranger à notre réalité. Les méthodes de lutte de Lopatkine résultent de son individualisme. Nous pouvons sympathiser avec la persistance et la persévérance que met le héros à atteindre son noble but, mais la méthode et la tactique de lutte de Lopatkine ne sont pas inhérentes aux vrais héros de la réalité soviétique... Comme son héros, l'auteur n'a pas vu ou n'a pas compris la force de la collectivité soviétique. Dans l'imagination*

appointé de la Direction nationale des Jeunesses communistes.

(5) RAYMOND GUYOT. — Ancien employé de commerce de Troyes. Adhère aux J.C. en 1922 à Troyes. Il devient dirigeant des J.C. de l'Aube mais n'y reste pas longtemps car il se fixe à Paris. Il est mobilisé en Algérie et, à son retour, en 1927, il devient propagandiste appointé de la Fédération des J.C. Il sera, à partir de 1928, aux côtés de Billoux, un spécialiste de l'action communiste dans l'armée.

(6) FRANÇOIS MAGNIEN. — Ancien ouvrier colporteur, originaire de Saône-et-Loire. Adhère aux J.C. en 1922. Militant syndical actif, il travaillera pour les syndicats unitaires et pour la Jeunesse communiste dans sa région et spécialement à Digoin. Il sera appelé, en 1926, à Paris, pour participer au Bureau de la Fédération des J.C., où il s'occupera surtout de la propagande.

(7) HENRI LOZERAY. — Ancien ouvrier typographe de Saint-Denis. Dirigeant de la Jeunesse Socialiste de Saint-Denis durant la guerre 1914-1918, il fut le véritable fondateur et animateur de ce qu'on nomma « le noyau de Saint-Denis ». Après avoir milité pour l'adhésion des Jeunesses et du Parti à la III^e Internationale, Henri Lozeray deviendra une sorte d'éminence grise au sein de la direction des J.C. puis du P.C. C'est lui qui créera et animera le « noyau de la Jeunesse communiste ». Il sera, avec Doriot, le dirigeant de la section coloniale du P.C., en même temps trésorier occulte du P.C., gérant et distribuant les fonds provenant de l'Internationale communiste.

(8) GUSTAVE GALOPIN. — Ancien ouvrier métallurgiste de Nevers. Adhère, en 1921, aux Jeunesses communistes. Il sera secrétaire général des J.C. dans la Nièvre, puis mem-

bre de la Direction nationale des J.C., chargé spécialement de la propagande sur le plan économique et social.

(9) PIERRE CELOR. — Ancien employé et comptable dans diverses firmes commerciales. Adhère aux Jeunesses et au Parti communiste en 1923 au Maroc, où il était soldat. Il devient responsable de l'action clandestine antimilitariste et anti-impérialiste du P.C. en Afrique du Nord, de 1924 à 1926. Rentré à Paris, il est placé dans la direction de la section coloniale du P.C. Il sera aussi membre du Bureau directeur de la Fédération des J.C. et, à partir de 1928, membre du Bureau politique du P.C.

(10) HENRI BARBÉ. — Ancien ouvrier métallurgiste qualifié. Adhère en 1917 à la Jeunesse socialiste de Saint-Denis. Deviendra successivement secrétaire de la Jeunesse socialiste, puis communiste de Saint-Denis, secrétaire de la région parisienne de la J.C., secrétaire de l'Union des Syndicats de la Seine (C.G.T.U.), puis secrétaire de la Fédération des Jeunesses communistes. A partir de 1927, devient membre du Bureau politique du P.C. et est nommé délégué des Jeunesses et du Parti auprès de la Direction de l'Internationale à Moscou. Il sera, à partir de 1928, membre des organisations dirigeantes de l'Internationale jusqu'à 1933.

(11) MARCEL GITTON. — Ancien ouvrier du bâtiment de Versailles. Militant syndical de la C.G.T.U., il adhère aux J.C. en 1924. Mais il restera surtout un militant syndical. Il deviendra secrétaire de la Fédération du bâtiment de la C.G.T.U., puis secrétaire de la Confédération.

(12) CLAVERIE. — Ancien ouvrier peintre de Toulouse. Adhère aux J.C. en 1926. Il militera surtout dans les syndicats de la C.G.T.U. et deviendra, comme Gitton, un des dirigeants de la Fédération du bâtiment et de la C.G.T.U.

outragée de l'écrivain, les figures des bureaucrates et des arrivistes ont pris des proportions gigantesques, lui cachant le monde lumineux et harmonieux de la réalité soviétique.»

La réaction du censeur soviétique se distingue, par la modération dans la forme, des condamnations formulées au temps de Jdanov et de Staline.

Aujourd'hui, on déclare que Doundintsev n'a pas vu la véritable réalité de la société soviétique. Hier, on aurait écrit qu'il la « calomniait basement ». On dénonce vigoureusement l'individualisme du héros : ses méthodes de lutte pour faire triompher la vérité sont inadmissibles; cette réaction s'explique aisément. Lopatkine est un homme seul et c'est seul, ou presque, qu'il mène son combat. Quant à sa philosophie, elle est pleine de dangers pour le régime. Lopatkine, après sa libération, déclare que les termes « privation de liberté » sont inexacts. « Celui qui a appris à penser, il est impossible de le priver complètement de liberté... Un penseur ne peut pas cesser de penser... Une pensée donne naissance à une autre. »

A un autre moment, il affirme : « Il ne faut pas détruire ceux qui pensent autrement que nous. Ils nous sont nécessaires à nous-mêmes comme notre conscience. » Ces quelques phrases portent en germe une condamnation sans réserve de la société soviétique. D'un côté, le système social, de l'autre l'autonomie de la pensée, une pensée que ni l'interdiction ni la prison ne peuvent empêcher de fonctionner. D'un côté, la condamnation sans appel, de l'homme qui ne pense pas « comme nous »; de l'autre, l'affirmation que l'opposition est non seulement juste mais nécessaire.

Doundintsev s'est défendu contre l'accusation d'individualisme portée contre lui. Mais qu'il soit sincère ou qu'il cherche à ruser avec le pouvoir, il est certain que son œuvre introduit dans la littérature et dans la société soviétique le ferment de l'individualisme.

La réaction des dirigeants soviétiques

Les dirigeants soviétiques l'ont parfaitement compris. Et ils le comprennent d'autant mieux qu'ils savent, par des expériences toutes fraîches, où mène cette tendance si on la laisse se développer. Ils savent que la révolution hongroise a débuté par la protestation des intellectuels, que la critique idéologique a mené, par un processus foudroyant, à l'insurrection armée. C'est pourquoi on a vu, ces derniers temps se multiplier dans la presse les appels et les mises en garde. Le 30 novembre, un éditorial de la *Pravda* déclarait que « dans les discussions de l'intelligentsia soviétique, on entendait parfois des individus manifester des tendances « malsaines » et professer des « vues erronées ». « C'est le devoir des organisations du Parti de refréner les états d'esprit « petit-bourgeois » et l'influence de l'idéologie étrangère et de défendre les positions idéologiques du réalisme soviétique. »

Quelques jours plus tard, la *Culture soviétique* donnait la définition suivante de la liberté créatrice : « Dans notre pays, cette liberté créatrice est caractérisée par le fait que l'artiste consacre consciemment tout son talent, toutes ses forces, à servir la grande cause de l'édification du communisme. »

Défense du réalisme socialiste, rappel que la littérature doit être une littérature de Parti, dénonciation des tendances « malsaines », mise en garde contre l'idéologie étrangère, la répétition de ces mots d'ordre de plus en plus fréquents

ces temps derniers, montre que le temps du libéralisme est passé. Ce raidissement idéologique s'accompagne d'un commencement de brimades contre les écrivains. C'est ainsi qu'à une réunion des écrivains de Kiev membres du Parti, l'écrivain Chvetz a été rétrogradé du rang de membre du Parti à celui de candidat pour « déclaration de caractère anti-Parti ». Un autre écrivain, Malychko, a reçu un avertissement pour « remarques erronées faites dans la conversation » (*Pravda*, 30 novembre 1956).

Ces mesures visent sans doute moins à punir les hommes qui en sont l'objet qu'à intimider ceux qui seraient tentés de s'engager dans la même voie.

Les dirigeants soviétiques ont donc décidé de resserrer le contrôle sur les activités culturelles et de prendre, le cas échéant, des sanctions. On peut en voir la preuve dans le poste confié à Molotov en octobre, qui est chargé de superviser les affaires culturelles. Les récents discours de Chepilov constituent également autant de mises en garde et de consignes prodiguées aux écrivains et aux artistes pour les ramener dans le droit chemin.

Coup d'arrêt

S'agit-il d'un retour pur et simple à ce qu'on a appelé le jdanovisme? Il ne le semble pas. Le jdanovisme constituait un système complet, englobant aussi bien les sciences que les arts et la littérature. Il posait comme dogme la supériorité fondamentale, incontestable de toutes les productions littéraires ou scientifiques en U.R.S.S. Or, jusqu'ici, l'activité scientifique se développe dans une atmosphère de tolérance.

L'opération apparaît dans l'ensemble plutôt comme un coup d'arrêt que comme un retour systématique au passé. Elle marque, pour le moment du moins, l'échec d'une tentative, celle qui consistait à accorder un peu de liberté aux artistes et aux écrivains, dans l'espoir de rendre quelque vigueur aux lettres et aux arts, sans porter atteinte au régime lui-même. C'était là rechercher un équilibre difficile à obtenir. Mais le déroulement de l'expérience, même s'il a pris une forme qui, en Occident, peut nous paraître timide, a tout de suite fait apparaître les contradictions du « réalisme socialiste ». On ne peut, en effet, donner une description tant soit peu véridique de la réalité soviétique sans, du même coup, mettre en lumière les tares du système. C'est particulièrement significatif dans le cas de la satire. Toute satire authentique constitue un attentat contre le régime et provoque le scandale. Lorsque, en 1956, parut *Génia et Sonia* — charge contre les dramaturges qui suivaient aveuglément les directives officielles — la réaction du gouvernement fut prompte. Mikhaïlov, ministre de la Culture, déclara que la pièce « frisait la vulgarité ». Effectivement, l'auteur avait montré un ministre de la Culture qui se préoccupait surtout des recettes du théâtre. Mais si l'on découvre qu'il y a des sujets et des personnages tabous, la satire s'émousse et perd toute saveur.

Si la littérature est authentiquement réaliste, c'est-à-dire véridique, elle cesse du même coup d'être « socialiste », autrement dit : édifiante. Elle est infidèle à la mission que lui assignent les autorités, qui est d'éduquer le public dans le bon sens, de contribuer à créer des hommes socialistes. Staline appelait les écrivains les « ingénieurs des âmes ». Même si la formule n'est plus employée en U.R.S.S., elle est toujours valable. Un écrivain doit prêcher la bonne parole, donner le bon exemple. Dans la mesure où il dévoile la réalité véritable, il n'instruit

pas; au contraire, il est un facteur de désordre et de démoralisation. Cela devient particulièrement inquiétant si son œuvre, comme celle de Doundintsev obtient un succès considérable. Qu'il le veuille ou non, il cristallise autour de lui une opposition latente; il stimule les consciences. Staline, qui se souvenait que la destruction de l'empire tsariste avait commencé avec la révolte de *Pintelligentsia*, avait très bien compris ce problème. C'est pourquoi il lui donnait, à sa manière brutale, une solution en multipliant les interdits, en faisant des écrivains les chantages asservis de sa gloire et de ses œuvres. La conséquence, c'était la mort de toute littérature et la fuite du public qui se réfugiait dans les œuvres du passé. Ses successeurs, qui ont voulu ranimer le secteur littéraire, courent, eux, le risque de voir la littérature devenir un ferment de dissolution.

Une intelligentsia rétive

C'est pourquoi ils s'occupent actuellement à bâtir des garde-fous, à freiner les initiatives, à reprendre le contrôle de l'intelligentsia qui risquait de leur échapper. Mais les intellectuels soviétiques ont pris le goût de la liberté; et il ne sera pas facile de le leur faire perdre. Staline pouvait les réduire complètement au silence parce que ses directives s'inscrivaient dans le contexte d'une terreur généralisée. En outre, le prestige et l'autorité du régime et de son chef n'étaient jamais mis en question. Le rapport Khrouchtchev, en montrant le vrai visage de l'idole, en avouant les excès abominables commis pendant vingt ans, encouragea toutes les critiques. Les successeurs de Staline, qui ont été aussi ses collaborateurs, ont donné aux masses, et en premier lieu à l'intelligentsia, un exemple contagieux.

A la réunion des écrivains soviétiques tenue le 22 octobre à Moscou pour juger le roman de Doundintsev, une intervention, celle de l'écrivain Paoustovsky, a fait sensation : Paoustovsky, en effet, a pris sans ménagements la défense de « *L'Homme ne vit pas seulement de pain* ». Contrairement au point de vue officiel qui soutient que les carriéristes décrits dans le roman n'étaient qu'une exception, Paoustovsky affirma que le problème était bien plus grave : « *Le problème est que dans notre pays existe impunément, et prospère même jusqu'à un certain point, une couche sociale tout à fait nouvelle* : « une

nouvelle caste de petits-bourgeois ». *C'est une nouvelle population de carnassiers et de possédants, n'ayant rien de commun avec la révolution ni avec notre régime ni avec le socialisme... D'où sortent ces profiteurs et ces lèche-bottes, ces affairistes et ces traîtres, qui se considèrent en droit de parler au nom du peuple qu'en fait ils méprisent et haïssent, tout en continuant à parler en son nom?... Ils sont la conséquence du culte de la personnalité, terme que, à propos, je juge bien délicat. C'est un sol fertile sur lequel ont poussé ces hommes à partir de 1937. Ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui, si étrange que cela paraisse à première vue... leur arme c'est la trahison, la calomnie, l'assassinat moral, l'assassinat tout court.* »

L'inquiétude des dirigeants soviétiques

On comprend que de telles déclarations et les échos qu'elle ne manquent pas d'éveiller provoquent l'inquiétude des dirigeants soviétiques. L'objet du rapport Khrouchtchev était, en avouant les « erreurs du passé » de corriger les excès du stalinisme. Mais Khrouchtchev n'était que le porte-parole de la bureaucratie soviétique qui entendait, en jetant un certain lest, conserver ses privilèges. Dans l'esprit de cette caste, ce rapport devait marquer la fin d'une tyrannie sanguinaire et signifier le début d'une nouvelle vie, celle d'un despotisme sinon éclairé du moins tempéré. Mais, pour des millions de consciences, le rapport Khrouchtchev n'a pas été un terme, mais un commencement. Il signifie, comme en Hongrie et en Pologne, le point de départ d'une démocratisation de plus en plus poussée.

Khrouchtchev, dans son rapport, faisait du cas Staline un phénomène isolé, d'ailleurs inexplicable. Un homme comme Paoustovsky lui donne sa signification véritable de phénomène sociologique, qui persiste aujourd'hui, et dont Staline n'a été que l'expression la plus atroce et la plus achevée.

Les dirigeants soviétiques ne peuvent pas permettre que de pareilles conclusions soient formulées. C'est pourquoi ils sont nécessairement obligés de réagir contre les romans de Doundintsev et de ses imitateurs éventuels qui, consciemment ou non, stimulent chez le lecteur des jugements et des réactions contre la bureaucratie soviétique prise dans son ensemble.

ROLAND VARAIGNE.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Du XI^e au XII^e Congrès du P.C. Belge

Le noyautage des syndicats

Le XII^e Congrès du Parti communiste belge s'est tenu du 19 au 22 avril à Gand en présence de nombreux délégués des P.C. d'U.R.S.S., de la Chine, de France, d'Italie, etc.

Lors du précédent Congrès qui avait eu lieu à Vilvorde en décembre 1954, on avait assisté à la « liquidation » de la plupart des chefs de file. Sur sept membres, un seul, le député Glineur, resta au Bureau politique; les six autres furent relevés de leur fonction et le triumvirat Beelen-Burnelle-Van Moerkerke remplaça le trio Laland-Terfve-Borremans au secrétariat national.

Ces derniers — « épurés » pour sectarisme de gauche — furent les victimes de la politique de détente, qui exigeait, par les partis communistes du monde entier, l'adoption de deux mots d'ordre : coexistence pacifique sur le plan international, et « unité d'action avec les socialistes ».

La situation des communistes en Belgique fut particulièrement délicate puisque depuis les élections du 11 avril 1954, le Parti socialiste assume les responsabilités du pouvoir. Ils durent demeurer dans l'opposition au gouvernement, sans toutefois mener cette opposition si loin qu'elle pût gêner l'unité d'action avec les socialistes, dont le Kremlin avait fait la règle du moment. On comprend qu'il fallait, pour mener cette politique, des hommes assez souples, de ceux que, dans les partis communistes, on accuse « d'opportunisme » lorsqu'il convient de les écarter à leur tour.

C'est donc cette politique appliquée depuis deux ans et demi par la nouvelle équipe qui fut « discutée » lors du XII^e Congrès. Ajoutons que celui-ci revêtit une importance particulière puisqu'il avait lieu à la suite des événements importants qui avaient bouleversé le monde communiste. A savoir : le discours prononcé par Khrouchtchev lors du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.; la « déstalinisation », les incidents de Varsovie et l'insurrection de Budapest.

Déstalinisation et démissions

La « déstalinisation » ne provoqua pas de grands remous au sein du P.C.B. Dès leur retour de Moscou, où ils avaient assisté au XX^e Congrès, les dirigeants communistes belges — Burnelle, De Coninck, Wolstyn — furent chargés d'expliquer, dans la presse et dans les réunions du Parti, les bienfaits de la direction collective et les erreurs qu'avait entraînées le culte de la personnalité. Pour mieux s'assurer de la cohésion du Parti — il y avait eu tout de même quelques réactions de la part des militants — la direction convoqua pour Pâques 1956 une conférence nationale à laquelle assista Etienne Fajon, du P.C. français. Burnelle, qui fit le rapport au nom du Comité central, régla rapidement la question Staline :

« Nous avons pris connaissance des faits reprochés à Staline avec esprit de responsabilité, avec le souci de défendre l'U.R.S.S., de ne pas permettre à l'adversaire de désorienter nos camarades, d'exprimer avec force tout ce que le tournant de l'Union soviétique annonce de promoteur, de puissance, de démocratie, de rayonnement. »

Et il conclut par ces mots :

« Ce n'est pas la première fois que nous serons amenés à serrer les rangs autour de l'Union soviétique devant les campagnes de l'adversaire. »

Si la « déstalinisation » ne bouleversa pas outre mesure le Parti communiste belge, la révolution hongroise amena des défections dans les rangs des militants et même parmi les dirigeants.

Deux membres du Comité central, Bert Van Hoorick et Aloïs Gerlo, donnèrent leur démission et adhérèrent au Parti socialiste.

Bert Van Hoorick, ancien député communiste, ancien membre du Bureau politique, secrétaire de la Fédération de la Dendre (une des plus importantes de la région flamande) avait représenté le Comité central lors du dernier voyage (juillet 1956) des dirigeants du P.C.B. à Moscou. Dans sa lettre adressée au secrétariat national, Van Hoorick donna l'explication suivante de sa démission : « Je pourrai, par mon adhésion au P.S.B., aider mieux le mouvement ouvrier et mieux servir la cause pour laquelle je combats depuis plus de vingt ans. »

Quelques jours plus tard, Van Hoorick écrivait dans les journaux flamands du P.S.B. et dénonçait le manque de liberté qui règne au sein du Parti communiste.

Aloïs Gerlo, membre du Comité central, professeur de l'Université Libre de Bruxelles, vint au communisme par la résistance. Comme Van Hoorick, moins d'un mois après lui, il quitta le P.C.B. pour adhérer au Parti socialiste. Il exposa les raisons de sa démission dans la revue *Socialistische Standpunten (Point de vue socialiste)*. Trois raisons majeures avaient acculé Gerlo à cette décision : 1) le Parti communiste est devenu une « petite secte impuissante » qui vit en marge de la classe ouvrière; 2) c'est le parti des tabous et du talmudisme; 3) c'est un parti qui, malgré tout, demeure stalinien, car loin de mettre en pratique les enseignements du XX^e Congrès, il s'obstine à considérer toujours comme des fautes et des erreurs ce qui fut, en réalité, une accumulation d'épreuves de force et de crimes. Et Gerlo concluait en déclarant qu'en Belgique « le socialisme passe par le Parti socialiste ».

Résultats de l'unité d'action

Malgré ces démissions et les défections de quelques autres militants, le P.C.B. traversa cette période difficile sans trop de dommages. Depuis deux ans et demi, il a remporté certains succès, surtout dans le mouvement syndicaliste. Les thèses adoptées lors du XI^e Congrès avaient affirmé que « l'unité d'action des travailleurs socialistes et communistes était un élément essentiel pour rassembler toute la classe ouvrière, toutes les forces démocratiques, condition indispensable pour gagner la bataille de la paix, de l'indépendance et du progrès social ».

Et les thèses précisaient : « C'est le travail syndical à la F.G.T.B. (Fédération générale du travail de Belgique) qui est le maillon principal permettant aux communistes de s'unir étroitement à la masse laborieuse en vue de la défense de ses revendications. »

Cette façon de voir ne fut pas partagée par tous les communistes belges. Nombreux furent ceux qui affirmèrent que le fait de militer au sein de l'organisation syndicale socialiste enlèverait aux communistes tout le bénéfice politique et publicitaire des victoires sociales que l'on pouvait remporter.

Aussi fallut-il de nombreuses réunions du Comité central et des Fédérations pour amener les récalcitrants à admettre et à adopter la ligne du Parti.

La difficulté fut d'autant plus grande que le P.C.B. possédait depuis la fin de la guerre son organisation syndicale autonome : « *Les Syndicats Uniques* ». Par la suite, cette organisation ne fut d'ailleurs plus reconnue comme représentative par le gouvernement. Cependant, deux des centrales, les seules qui conservaient encore des effectifs assez importants, le S.U. des mineurs et le S.U. des carriers, refusèrent longtemps de se soumettre aux « ukazes » du Parti. Ce n'est que près d'un an après le XI^e Congrès que les deux centrales « décidèrent » de suspendre leurs activités et « invitèrent » les militants à poursuivre leur action au sein de la F.G.T.B. Les résultats obtenus par les dirigeants communistes grâce à la nouvelle tactique ne se firent pas attendre. Il faut noter que la plupart des responsables, surtout des responsables subalternes, de la F.G.T.B. manquent totalement de formation politique et syndicale. Aussi, il ne fut pas difficile aux communistes de faire élire aux postes de commande (conseils d'entreprises, commissions paritaires, services de sécurité et d'hygiène, etc.) des militants syndicalistes communistes. Là où l'élection d'un communiste s'avérait impossible, le P.C.B. soutenait la candidature de l'élément le plus à gauche de la F.G.T.B. Devant cette poussée, les dirigeants socialistes intensifièrent leur propagande en vue de la fréquentation des écoles de formation syndicale. Des militants communistes dont souvent on ignorait l'appartenance au Parti, s'infiltrèrent dans ces écoles.

Parlant à la Conférence nationale du P.C.B. (avril 1956), Ernest Burnelle disait :

« L'attitude des communistes dans le mouvement ouvrier est aujourd'hui mieux appréciée des travailleurs socialistes et de nombreux militants syndicaux. »

« La seule dénonciation des défaillances syndicales fait place, de plus en plus, à une attitude plus positive, et par conséquent bien plus efficace dans la lutte pour des revendications ouvrières. »

« Des camarades de plus en plus nombreux agissent dans cette voie dans les entreprises, dans les services publics du pays, mais plus spécialement à Anvers, Bruxelles, Liège et le Hainaut. Et ainsi, malgré toutes les imperfections dans l'exercice de la démocratie dans la F.G.T.B., des camarades accèdent à des mandats syndicaux. Les travailleurs rendent ainsi hommage à leur activité syndicale. »

D'autre part, le Parti communiste récolta quelques succès spectaculaires. Il y eut, tout d'abord, la grève des dockers d'Anvers (juin-juillet 1955) qui immobilisa le port pendant plus de trois semaines. Cette grève fut menée sous le couvert de la F.G.T.B. alors que les chefs de la Fédération, notamment le secrétaire-général Louis Major, avaient tenté de s'y opposer.

La catastrophe minière de Marcinelle fut elle aussi habilement exploitée par les communistes. Au lendemain du sinistre, le P.C.B., toujours sous le couvert d'une action syndicale, déclencha dans

toute la région charbonnière une vaste campagne d'agitation. Distributions de tracts, éditions spéciales des journaux communistes, réunions houleuses dans les centres miniers, organisations de grèves, etc. En créant ce climat de troubles, les dirigeants communistes poursuivaient un double but : ils excitaient les ouvriers contre les délégués syndicalistes socialistes rendus partiellement responsable de la catastrophe et ils poussaient leurs militants déjà infiltrés dans la F.G.T.B. à la Centrale des mineurs, aux postes de commande en réclamant la destitution des délégués « coupables ». La manœuvre réussit dans plusieurs centres du Borinage.

C'est encore les communistes, toujours par le truchement de la F.G.T.B., qui lancèrent la campagne en faveur de la nationalisation des charbonnages. Ils entraînent derrière eux non seulement une fraction importante de la F.G.T.B. mais aussi certains dirigeants socialistes et même des syndicalistes sociaux-chrétiens. La campagne échoua, mais une fois de plus les militants syndicalistes communistes s'étaient portés au premier rang de la bataille, ce qui leur permit de s'emparer de quelques leviers de commande supplémentaires.

L'action des communistes était plus aisée du fait que les socialistes partageant le pouvoir avec les libéraux, ne pouvaient toujours répondre favorablement à toutes les revendications et qu'ils ne donnaient que partiellement satisfaction à la F.G.T.B. pour ne pas provoquer une crise gouvernementale. Aussi, les communistes, tout en appuyant les revendications de la F.G.T.B., en les provoquant même parfois, dénonçaient-ils la complaisance des dirigeants du Parti socialiste belge envers les capitalistes. Il n'est pas osé d'affirmer que l'action de la F.G.T.B. pour la semaine des 45 heures n'eut jamais été aussi forte si la direction de la Fédération n'avait pas craint d'être débordée par la propagande communiste au sein des syndicats.

Dans le domaine de la politique étrangère plusieurs centrales de la F.G.T.B. (Bruxelles, Liège, Hainaut) adoptèrent des résolutions d'inspiration nettement « progressiste ». A savoir : Reconnaissance du gouvernement de Mao Tsé-toung; politique de coexistence pacifique; diminution du temps de service militaire; rapports économiques et culturels avec l'U.R.S.S., etc. Il y eut encore les voyages d'André Renard et de plusieurs délégations de la F.G.T.B. en Union soviétique et dans les pays satellites. Voyages également de nombreux leaders du Parti socialiste belge en Yougoslavie, en Chine communiste, en Pologne, etc. Enfin, signature de l'accord culturel entre l'U.R.S.S. et la Belgique.

Bien entendu, il ne faut pas exagérer le rôle joué par les communistes dans ces déplacements. Mais les militants syndicalistes du P.C.B. profitèrent largement de ces apports publicitaires lors de leurs discussions avec les ouvriers socialistes.

Jean Blume, membre du Bureau politique, déclarait lors de la réunion du Comité central (8 et 9 septembre 1956) :

« Les communistes doivent être conscients des changements qui s'opèrent depuis quelques années en Belgique comme ailleurs. Voyez le Congrès des Trades-Unions dont certaines résolutions sont vraiment excellentes! Du chemin a été fait depuis quinze ou vingt ans!

« Et voyez la Belgique aussi! La F.G.T.B. qui prend de plus en plus nettement position pour la paix, pour la coexistence, qui dénonce nettement le rôle néfaste que jouent les holdings

Le Congrès de Gand

Quelques semaines avant le Congrès, le *Drapeau Rouge* ouvrit une tribune de discussion.

Peu de chose à retenir des critiques des militants et des dirigeants. Toutes tournent autour du même point : « *L'unité d'action seule permettra aux travailleurs de Belgique de vaincre les holdings et les monopoles.* »

Le seul texte quelque peu intéressant fut celui du professeur Léo Michielsens, membre du Comité central.

« *Si, au cours des deux dernières années*, écrivait Michielsens, « *le P.C.B. n'a pas enregistré de progrès, cela tient essentiellement à la haute conjoncture économique. Je n'hésite pas à affirmer qu'aussi longtemps que l'actuelle haute conjoncture se maintiendra, il ne faut pas attendre une radicalisation profonde des masses. Je n'hésite pas à déclarer qu'en attendant, les possibilités du P.C.B. sont limitées.* »

« *Certains camarades craignent que de défendre pareilles thèses ait un effet « démoralisateur » ou « démobilisateur ». A mon avis, la démoralisation a été souvent dans le passé la conséquence de trop grands espoirs déçus. Nous n'avons pas le droit au nom d'une espèce d'optimisme forcé d'oublier la réalité et son analyse marxiste.* »

« *Le Parti communiste est un parti « extrême » : pareil parti ne trouve son terrain d'élection que dans des situations « extrêmes ». Nous n'avons jamais été aussi liés aux masses que pendant les années de l'occupation nazie. Cette situation « extrême » créa un climat politique qui à un certain point de vue était « favorable » au Parti communiste.* »

Divers Congrès régionaux préparatoires au Congrès national furent tenus dans toute la Belgique. Encore une fois, aucune note discordante ne vint troubler ces réunions. Beelen, Burnelle et Van Moerkerke tiennent fermement l'appareil du Parti en main.

C'est dans une ambiance plutôt morne que s'ouvrit le Congrès, qui comprenait plusieurs centaines de délégués. Ernest Burnelle, en sa qualité de secrétaire national, lut le rapport du Comité central qui avait été publié auparavant dans le *Drapeau Rouge*.

Pour la nième fois, Burnelle démontra la nécessité de l'unité d'action (ce fut le thème central de son rapport) et invita les communistes belges à militer au sein des organisations socialistes, la F.G.T.B. et « *L'Action Commune* ». (N.D.L.R. : l'Action Commune groupe les différentes organisations socialistes : Parti, F.G.T.B., mutuelles, coopératives. Elle sert surtout au Parti socialiste lorsqu'il s'agit de déclencher un vaste mouvement de revendication ou de protestation comme ce fut le cas lors de l'« *Affaire Royale* » et de la « *Question scolaire* ».)

« *Les événements des dernières semaines de 1956*, déclara Burnelle, « *ont montré que pour jouer efficacement le rôle qui revient au Parti, pour aider réellement le mouvement ouvrier à continuer à avancer dans la voie où il avait commencé à s'engager, il faut que notre Parti sorte de lui-même, qu'il oriente et qu'il impulse l'action des travailleurs unis au sein et autour de la F.G.T.B. et des autres organisations groupées dans l'Action Commune.* »

Parlant des effectifs du P.C.B., Burnelle donna une série de pourcentages à travers lesquels on put conclure que depuis 1954, les effectifs avaient diminué de 20 %. Si l'on se fonde sur le chiffre officiel de 13.000 à 14.000 membres de 1954, on voit que le Parti communiste de Bel-

gique compte actuellement environ 10.000 membres.

Quant à la presse du Parti, elle a connu depuis près de deux ans une courbe descendante. Le tirage total des quotidiens *Drapeau Rouge* et *Rode Vaan* ne doit pas excéder dix mille exemplaires. Les feuilles locales, réduites au format minimum, sont imprimées à quelques centaines d'exemplaires seulement et la revue officielle du Comité central, *Communisme*, n'a plus paru depuis de nombreux mois.

Ni les discussions du rapport, ni les interventions n'apportèrent rien de nouveau. A la fin du quatrième jour, le Congrès procéda à l'élection (!) de son Comité central qui à son tour choisit (!) le nouveau Bureau politique et le Secrétariat.

Le nouveau Comité central

Sur les 73 membres qui composent le Comité central, 27 sont des nouveaux venus. On constate l'élimination de presque tous les anciens partisans d'Edgar Lalmand, tels Borremans, ancien secrétaire national, Van den Boom, ancien dirigeant des Syndicats Uniques, etc., mais Lalmand lui-même retrouve sa place au Comité central.

Le Bureau politique passe de sept à dix membres. Trois nouveaux : *Gaston Moulin*, *Bob Wolstyn* et *Jean Terfve*. On sait peu de chose sur le premier sinon qu'il joue un rôle de plus en plus important dans le Parti. Il fit récemment le voyage à Moscou et à Pékin. C'est encore lui qui prononça le discours de clôture lors du XII^e Congrès.

Bob Wolstyn, secrétaire de la Fédération gantoise, fit partie de la délégation du P.C.B. qui assista au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

Quant à Jean Terfve, il remonte d'un échelon dans la hiérarchie du Parti. Celui qui fut jadis directeur de la presse communiste, que l'on considérait comme le dauphin d'Edgar Lalmand et qui fut épuré lors du XI^e Congrès, n'hésita pas à déclarer :

« *J'ai accepté sans ulcération la critique de mon travail antérieur à la direction du Parti... Instruit par les erreurs du passé, je me suis interrogé maintes fois. Mais, pas un seul instant, depuis 1954, je n'ai eu d'inquiétude sur la ligne générale du Parti.* »

Ces bonnes paroles valurent à Jean Terfve sa réintégration dans le Bureau politique.

Le Secrétariat national voit aussi ses effectifs augmentés. Aux Beelen, Burnelle et Van Moerkerke (qui continue à remplir les fonctions de directeur de la presse communiste) viennent s'ajouter Jean Blume et Albert De Coninck. Le premier est le fils d'Isabelle Blume, secrétaire générale du Mouvement pour la paix. Quant au second, on sait qu'il est très lié avec certains milieux « gauchistes » de la F.G.T.B. et qu'il dirige la section « coloniale » du Parti.

Secrétariat du P.C.B.

René Beelen, Jean Blume, Ernest Burnelle, Albert De Coninck et Gérard Van Moerkerke.

Bureau politique

René Beelen, Jean Blume, Ernest Burnelle, Albert De Coninck, Georges Glineur, Gaston Moulin, Jean Terfve, Frans Van den Branden, Gérard Van Moerkerke et Bob Wolstyn.

dans la vie du pays. Cela ne constitue-t-il pas un progrès réel? »

De son côté, Ernest Burnelle précisait dans le rapport qu'il présenta à la Conférence nationale du Parti :

« Il n'est pas dit que la F.G.T.B. continuera toujours à marcher dans le sillage de la politique américaine. Nous n'en voulons pour preuve que la dernière résolution des Jeunesses syndicales en faveur du retour du service militaire à douze mois et les positions politiques de la C.G.S.P. pour la paix. » (N.D.L.R. : la Centrale Générale des Services Publics fait partie de la F.G.T.B. et compte 135.000 membres.)

Et Burnelle ajoutait :

« Certains dirigeants socialistes reprennent des thèmes anticapitalistes qu'ils avaient délaissés depuis longtemps, se prononcent pour des rapports avec les partis communistes, marquent leur accord avec des discussions à Moscou, avec les dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique et l'Etat soviétique. »

Projet de thèses

Quatre documents préparatoires au XII^e Congrès furent publiés dans l'organe officiel du P.C.B., le *Drapeau Rouge*.

- 1° Données sur la situation économique et sociale de la Belgique;
- 2° Projet de programme d'unité d'action;
- 3° Projet de thèses;
- 4° Rapport d'activité du Comité central.

Les deux derniers documents sont de loin les plus importants.

Le projet de thèses est divisé en six parties principales :

- a) La lutte pour la paix;
- b) Les conditions de vie et de travail des masses laborieuses;
- c) Lutte contre les holdings et monopoles;
- d) Pour un large front contre les holdings et les monopoles;
- e) Le Parti;
- f) La Belgique construira le socialisme.

Comme pour les thèses adoptées lors du XI^e Congrès, l'accent est surtout mis sur la nécessité de l'unité d'action. On trouve évidemment les slogans habituels contre les Etats-Unis et l'inféodation de la politique belge aux intérêts américains, la lutte pour le progrès social, le combat pour l'indépendance et la paix (fiasco des impérialistes en Egypte et en Hongrie; remerciement à l'U.R.S.S. d'avoir empêché le déclenchement d'une troisième guerre mondiale; lutte contre l'Euratome et le Marché commun, etc.).

Vient ensuite la démonstration de la nécessité de l'unité d'action pour tous les travailleurs belges contre les holdings et les monopoles « qui menacent la paix ».

Très habilement, les communistes tendent la main aux « frères » socialistes et même aux travailleurs sociaux-chrétiens afin de constituer un « front antimonopole ».

« Ce n'est pas n'importe quel parlement ou n'importe quel gouvernement qui décidera de réaliser un programme de mesures antimonopoles. Ce n'est qu'un gouvernement qui s'appuiera sur l'action du mouvement des masses unies dans un front antimonopole qui réalisera ce programme. La lutte des classes des travailleurs, la lutte des masses laborieuses en général,

pour leurs revendications immédiates et leurs revendications politiques contre les monopoles, se confondront avec la lutte pour l'établissement d'un pouvoir politique susceptible de réaliser les revendications politiques. »

Et naturellement, c'est dans la F.G.T.B. que les militants communistes doivent mener leur action :

« Les communistes ont pour devoir d'œuvrer dans un esprit unitaire, au développement et au rayonnement de la F.G.T.B., organisation de masse la plus représentative des travailleurs. »

Suit une violente critique contre le Parti socialiste ou plus exactement contre les dirigeants « droitiers » qui s'opposent à l'unité d'action :

Pour forger l'unité indispensable entre les travailleurs socialistes et communistes, il faut savoir faire la critique du P.S.B. et de ses dirigeants droitiers.

« Le Congrès de novembre 1956 du P.S.B. n'a pas soutenu la résolution de la F.G.T.B. contre les holdings, si bien qu'à l'heure actuelle la F.G.T.B. apparaît sur ce point politiquement plus avancée que le P.S.B. qui aligne ses positions sur les possibilités du gouvernement socialiste-libéral. Le Parti socialiste belge est très hésitant quant aux revendications de la F.G.T.B. jusqu'à présent, son groupe parlementaire s'est souvent contenté d'enregistrer les déclarations du gouvernement, d'approuver une politique intérieure et extérieure qui ne permet pas la satisfaction généreuse des revendications.

« Miné par une orientation anticommuniste et antisoviétique, le P.S.B. ne parvient pas à dégager une politique de paix qui lui permettrait de tenir toutes ses promesses électorales et d'œuvrer hardiment pour le progrès social.

« Cela ne veut pas dire que le Parti socialiste soit un tout homogène. Beaucoup de ses militants inclinent pour une politique plus nette, plus anticapitaliste plus favorable aux masses laborieuses et ne cachent pas leur embarras de se trouver dans le même camp que les impérialistes américains et la réaction internationale.

« La prise de position de parlementaires et de syndicalistes socialistes qui se sont rendus en U.R.S.S. et en Chine populaire sont le reflet d'un courant de gauche dans les organisations socialistes. »

Alors que dans les thèses adoptées lors du XI^e Congrès, la partie la plus importante avait été réservée à la réorganisation du Parti, il n'en fut plus de même dans le projet de thèses du XII^e Congrès. On y trouve tout d'abord l'affirmation suivante : « Le Parti communiste est indispensable. » Cette affirmation est surtout dirigée contre la propagande du P.S.B. (et aussi contre les écrits des démissionnaires Van Hoorick et Gerlo) qui cherche à montrer aux ouvriers qu'un Parti communiste est inutile dans un pays comme la Belgique. C'est ensuite l'alignement sur les résolutions adoptées au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., notamment en matière de direction collective. Enfin, la « cohésion du mouvement communiste international » est définie à la manière qui est celle des P.C. demeurés dans la plus stricte obédience moscovite :

« Il est indispensable pour que la discussion internationale soit fructueuse entre les partis communistes, qu'elle tienne compte du rôle primordial joué par le P.C. de l'U.R.S.S. et plus particulièrement du XX^e Congrès pour combattre le dogmatisme et le révisionnisme, montrer le caractère victorieux de la société socialiste et formuler des thèses nouvelles. »

L'illusoire autonomie du P.C. Sarrois

Le Parti communiste de la Sarre a été interdit le 9 avril 1957. L'interdiction n'a pas été décidée par le gouvernement régional de la Sarre. Elle découle de deux décisions de la Cour constitutionnelle fédérale qui siège à Karlsruhe, prises en application de la mesure interdisant le Parti communiste allemand (K.P.D.) : le Parti communiste sarrois étant apparu comme une filiale du précédent, et un organisme de remplacement.

Dès que le K.P.D. avait été interdit, les communistes sarrois avaient pris des précautions pour éviter que cette mesure leur soit appliquée. Le 17 août 1956, ils publiaient une déclaration : « Liberté pour le K.P.D. », où se trouvait notamment cette phrase : « Le Secrétariat constate que le Parti communiste de la Sarre est un Parti autonome et souverain, dont la politique est déterminée par des organes élus. »

Tout, dans l'activité du P.C. sarrois démentait cette affirmation.

Le 24 août 1956, aux réunions publiques organisées pour protester contre le verdict de Karlsruhe, à Neunkirchen et à Sarrebruck, prirent la parole trois dirigeants communistes sarrois : Otto Niebergall, Erich Walch et Alfred Théobald. Or, Niebergall — réfugié en France avant la guerre, occupa de 1945 à 1948 le poste de président du P.C. allemand dans la zone française d'occupation et il était membre du Secrétariat du K.P.D. au moment de son interdiction : il y avait là au moins un lien entre le K.P.D. et le P.C. sarrois, ce qui déjà montrait le peu de crédibilité que l'on devait accorder à la déclaration du 17 août (1).

En janvier 1957, quand le ministre de l'Intérieur de la République fédérale, le docteur Schröder, demanda à son collègue de la Sarre l'interdiction du P.C. sarrois, les communistes passèrent aussitôt à l'attaque. Le 19 janvier, ils firent savoir qu'il présentait à la Cour de Karlsruhe une « plainte constitutionnelle » et une « demande de déclaration d'inapplicabilité de l'interdiction du K.P.D. au P.C. de la Sarre ».

Furent désignés pour suivre le procès :

— les dirigeants du Parti : Fritz Basel (Sarrebruck) (qui vécut en France durant l'émigration), Erich Walch (Sarrebruck), Josef Born (Namborn) et Walter Knetsch (Wiebelskirchen);

— les avocats : docteur Kröger (Berlin), professeur d'Université en zone soviétique, qui avait déjà suivi le procès du K.P.D., docteur Giesecking (Sulzbachs-Sarre), qui avait déjà représenté en justice le P.C. sarrois, avait pris part au procès du K.P.D., et qui est le président du Parti communiste D.D.U. (*Deutsche Demokratische Union*), M^e Joe Nordmann (Paris), avocat du P.C. français (dont il est membre), docteur Lehmann (Sarrebruck), social-démocrate qui fut le défenseur de Dimitrov, enfin le docteur Walter Sender (Sarrebruck), jadis réfugié en France, et connu pour ses activités pro-communistes en 1934-1935.

Dans sa requête, le P.C. sarrois faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu d'ordre du K.P.D. « Le Parti communiste sarrois est une organisation organiquement et juridiquement distincte du Parti communiste allemand. »

Le 28 janvier 1957, la *Neue Zeit*, organe du P.C. sarrois, publiait un long rapport « sur la légalité d'une éventuelle interdiction du P.C. sarrois par voie administrative et judiciaire ».

Il était dû à André Hauriou, professeur de droit constitutionnel à la Faculté de Droit de Paris, membre du Parti socialiste S.F.I.O., bien connu pour le concours qu'il apporte dans maintes circonstances à la politique du Parti communiste français. Il y était expliqué que le P.C. sarrois n'avait pris aucune part à la rédaction du programme du K.P.D., notamment sur la réunification de l'Allemagne (2).

La subordination au K.P.D.

A la vérité, le P.C. fut bien, en Sarre, entre les deux guerres, un sous-groupement du K.P.D. (P.C.A.). De 1922 à 1935, en effet, la *Arbeiter Zeitung* de Sarrebruck paraissait comme « organe du Parti communiste allemand, section sarroise (section de la III^e Internationale) ». Président pour la Sarre du K.P.D. au début de 1922, M. Waltz fut réélu par les délégués le 30 mars de la même année, lors de l'« Unterbezirksparteitag » de Sarrebruck. Le 7 juin 1922, la *Arbeiter Zeitung* annonçait que Waltz était exclu du Parti par le Comité central du P.C.A. Son successeur, Alles, déclarait le 12 août suivant au cours d'un « Unterbezirksparteitag » qu'il « était chargé par le Comité central du P.C.A. de prendre la direction du Parti en Sarre ».

La subordination du P.C. sarrois au P.C. allemand ne devait pas cesser avec la guerre.

C'est ainsi que, le 30 décembre 1949, le Comité central du P.C.A. (XIV^e Session) décida de relever de ses fonctions Basel qui était alors rédacteur en chef de la *Neue Zeit* de Sarrebruck, député à la diète sarroise, etc. Basel quitta donc le pays à la fin de 1950 pour n'y revenir que le 5 décembre 1955.

Au XII^e Congrès du P.C. français, en avril 1950, prit la parole Fritz Nickolay, ancien émigré en France qui devait être assassiné trois ans plus tard en Allemagne de l'Est. Il était venu à Paris en qualité de « membre du Comité central du P.C. allemand et secrétaire du P.C. sarrois » (*l'Humanité*, 5 avril 1950).

Les 30 et 31 décembre 1954, des communistes sarrois assistaient à Hambourg au Congrès du P.C. allemand où ils prenaient la parole comme délégués, non comme invités étrangers ou représentants d'un Parti frère.

Enfin, précision qui devrait intéresser M. Hauriou, Oswald Weyrich, président — à l'époque (3) — du P.C. sarrois, était présent à la XII^e Session du Comité central et à la commission du programme de la réunification nationale de l'Allemagne. Ce programme fut distribué en Sarre en grande quantité pendant la campagne électorale de 1952, avant même d'avoir été publié dans la République fédérale!

La Cour de Karlsruhe ne manquait pas, on le voit d'arguments pour étayer sa décision.

(1) Quant à Erich Walch, il avait d'abord été « Unterbezirksekretär » du S.E.D. à Berlin-Est.

(2) Hauriou croit en outre devoir constater que le P.C. n'a jamais eu en Sarre l'occasion de combattre Adenauer et sa politique, alors que la *Neue Zeit* titre dans son édition jubilaire du mois de juin 1956 : « Dix années de lutte contre Grandval, Hoffmann et Adenauer ! ».

(3) Ont été successivement présidents du P.C. sarrois depuis la dernière guerre :

— Fritz Nickolay, de 1945 à mars 1951.

— Oswald Weyrich, d'avril 1951 à décembre 1954.

— Fritz Basel, de janvier 1955 à maintenant.

La pénétration communiste en Allemagne occidentale

L'affaire Agartz

Le 28 mars 1957, la presse allemande annonçait l'arrestation d'un homme bien connu des milieux syndicaux, le docteur Viktor Agartz, accusé d'avoir reçu du F.D.G.B. (la Centrale syndicale de la zone soviétique) des sommes assez considérables destinées au Parti communiste allemand illégal. Quelques jours auparavant, le 20 mars, on avait appréhendé, à la frontière orientale de la République fédérale, Gustav Wieland, ancien fonctionnaire du D.G.B. (la Centrale syndicale d'Allemagne occidentale) et employé du docteur Agartz. Il portait sur lui 21.000 DM, soit 1.743.000 francs, et des papiers, notamment des quittances, d'où il résultait que ce voyage n'était pas le premier et que G. Wieland avait déjà touché du F.D.G.B., pour le compte du docteur Agartz, 100.000 DM, soit 8.300.000 francs.

Le docteur Agartz avait déjà défrayé la chronique, en Allemagne et hors d'Allemagne, au cours d'une autre étape de sa carrière.

Socialiste, spécialiste d'économie politique, le docteur Agartz avait été nommé en 1945, par les autorités britanniques d'occupation, à la tête du *Bizonale Amt für Wirtschaft* (Bureau bizonal pour l'Economie), quelque chose comme un ministère de l'Economie — et sans doute faut-il croire la presse progressiste ou crypto-communiste lorsqu'elle assure que le docteur Agartz serait devenu ministre en 1949, si la majorité était allée au S.P.D. (le Parti socialiste allemand) et non au C.D.U. du chancelier Adenauer. Cet échec électoral modifia quelque peu l'évolution de la carrière du docteur Agartz, et on le retrouve, à quelques années de là, à la tête de l'important « Institut des Sciences Economiques » du D.G.B., dont le siège est à Cologne.

Cet Institut, fondé quelques années plus tôt sous d'autres auspices, incarnait jusqu'alors les idées du syndicalisme allemand traditionnel, foncièrement réformiste et constructeur. C'est dans ses bureaux qu'avait été mise au point la formule de la *Co-gestion* qui fut un moment la grande idée neuve du syndicalisme occidental et qui demeure sa réalisation la plus originale de l'après-guerre.

Aussi ne fut-on pas peu surpris lorsqu'au Congrès du D.G.B. qui se tint à Francfort-sur-le-Main, en octobre 1954, le directeur de ce même Institut, le docteur Agartz, chargé de présenter le nouveau programme économique de la centrale syndicale, proféra une véritable philippique contre la co-gestion. Il dénonçait en elle un instrument de la collaboration des classes, alors qu'il était nécessaire, selon l'orateur, de revenir à la lutte des classes (1).

On aurait pu croire que ce n'était là que les manifestations d'un esprit doctrinaire, plus soucieux d'orthodoxie marxiste que des réalités sociales, marqué par les enseignements de l'école plus que par l'action quotidienne dans les syndicats.

Toutefois, une année après, le Bureau du D.G.B. mettait le docteur Agartz en congé et remerciait de façon définitive deux de ses collaborateurs, Walter Horn et Théo Piker. Là encore, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une affaire assez simple. Le rapport du docteur Agartz au

Congrès de Francfort avait suscité des protestations fort vives de la part des syndicalistes qui n'étaient pas des marxistes. Un sociologue catholique — fort estimé en Allemagne — le Père von Nell-Breuning réfuta les thèses exposées par le docteur Agartz, et celui-ci lui avait fait répondre, sur un ton extrêmement violent, par Walter Horn (dont on écrivit alors qu'il exerçait sur lui une grande influence). Comme la réponse parut dans une publication officielle du D.G.B., la confédération paraissait prendre position contre les conceptions chrétiennes du syndicalisme, ce qui fit scandale puisque, depuis la reconstitution des syndicats au lendemain de la guerre, syndicalistes chrétiens et socialistes se trouvaient réunis au sein du D.G.B. A la demande de ses membres chrétiens, le Bureau confédéral se désolidarisa du pamphlet de Horn, et le fit retirer de la vente (2).

On alla plus loin, puisque le docteur Agartz et ses deux collaborateurs furent relevés de leurs fonctions. L'interprétation qui prévalait alors — bien qu'elle n'eût pas de caractère officiel — était qu'en plus du trouble provoqué au sein des syndicats par les affirmations doctrinaires du docteur Agartz et de W. Horn, celui-ci et Théo Piker étaient en relations avec les syndicats d'Allemagne orientale, (d'où leur renvoi) et qu'on reprochait au docteur Agartz son imprudence ou son aveuglement dans le choix de ses collaborateurs (d'où sa suspension).

Tout porte à croire maintenant que les choses étaient déjà beaucoup plus avancées.

**

Le congédiement du docteur Agartz et de ses collaborateurs déclencha immédiatement une grande campagne de la presse communiste. *Freies Volk*, organe du P.C. allemand (K.P.D.), *Neue Zeit*, organe du P.C. sarrois, *Tribüne der Arbeit*, organe crypto-communiste édité à Essen pour les milieux syndicaux, ainsi que la presse du F.D.G.B. en zone soviétique appelèrent à l'action pour imposer le retour du docteur Agartz.

En elle-même, cette campagne était déjà assez révélatrice, car les communistes n'ont point l'habitude de prendre la défense de ceux qui ne sont pas des leurs. Mais il y eut plus. *Metall*, l'organe des syndicats des métaux, publia un article où il était demandé de façon pressante au docteur Agartz de sortir de son silence et de condamner l'abus de son nom fait par la presse communiste. Le docteur Agartz ne bougea pas.

Depuis, son activité a été la suivante. Au début de 1956, il créa à Cologne une « Société pour

(1) Une analyse et de larges extraits de ce rapport ont été publiés par la revue *Documents*, n° 12, décembre 1954, ainsi que dans les *Cahiers des Groupes Reconstruction*, n° 17, février 1955. Le fait que l'organe de ces groupes ait en quelque sorte fait sien la doctrine d'Agartz en la matière est riche d'enseignements divers.

(2) Cette « incartade » du Dr Agartz détermina certains militants chrétiens à créer en dehors du D.G.B. une centrale syndicale chrétienne, le C.G.D. (mars 1955), dont, à vrai dire, le développement n'a pas été très grand (voir à ce sujet : *Les Etudes sociales et syndicales*, n° 11, décembre 1955).

les recherches de sciences économiques », qui édite un bulletin, *Wiso*. Ce bulletin suscita un tel intérêt que le F.D.G.B. lui accorda son soutien.

Le docteur Agartz écrit d'autre part (ainsi que ses deux collaborateurs) dans *Die Andere Zeitung* de Hambourg, participe à la création et à la direction d'une *Société internationale pour les études socialistes - section allemande*, dont le siège est à Cologne, et qui a des groupes à Hambourg, Munich et Berlin. Cette société a publié une brochure du travailliste G.D.H. Cole, une autre du professeur Léo Koffler (dont les ouvrages sont distribués par une maison qui diffuse presque uniquement la « littérature » communiste), et annonce la parution d'une brochure du docteur Agartz (*Marx et les syndicats*) qui, précédemment, devait être publiée par la *Société Karl Marx* de Munich, créée pour répandre le socialisme scientifique. Quand on vint pour l'arrêter, le docteur Agartz se trouvait à Hambourg où il faisait une conférence devant la section de la *Société Internationale pour les Etudes Socialistes*, conférence qui a trouvé un large écho dans les journaux communistes et la presse parallèle.

Notons enfin qu'à l'automne 1956, le docteur Agartz se rendit en U.R.S.S., invité par l'Académie des Sciences de Moscou, et qu'il y parla à deux reprises devant des professeurs et devant des étudiants.

**

L'arrestation du docteur Agartz déclencha une campagne du plus pur style communiste. Elle commença par une conférence de presse de l'avocat, M^e Posser, de Cologne — qui a déjà plaidé dans des procès faits à des organisations communistes ou crypto-communistes. Il assura

que l'argent était le montant d'abonnements à la revue *Wiso*. La *Neue Zeit*, le seul quotidien communiste à paraître encore au moment de l'arrestation dans la République fédérale, consacra chaque jour un ou plusieurs articles au docteur Agartz, du 28 mars au 9 avril (jour où *Neue Zeit* fut interdite). Les journaux philo-communistes firent de même, *Die Andere Zeitung* en tête, et des syndicats de la zone soviétique envoyèrent des protestations de masse (*Neue Zeit* a publié aussi des protestations de socialistes de l'Allemagne fédérale).

Finalement, le docteur Agartz a été mis en liberté provisoire le 8 mai, contre une caution de 50.800 DM, soit 4.216.000 francs.

**

Il n'est pas possible de se prononcer catégoriquement sur le cas du docteur Agartz, ni sur ses opinions véritables. Il est toujours membre du Parti socialiste, et si l'on en croit la *Neue Zeit* du 1^{er} avril 1947, il aurait été prévu qu'il se présenterait comme candidat du S.P.D. aux prochaines élections législatives. Est-il vraiment un socialiste de « gauche » ? Est-il au contraire un communiste déguisé ? Occupe-t-il une situation intermédiaire ? Au fond, la réponse à cette question n'a que peu d'importance.

Ce qui compte, c'est que l'affaire Agartz nous met en présence d'une tentative directe ou indirecte des communistes pour s'infiltrer dans les syndicats et le Parti socialiste de l'Allemagne occidentale et d'orienter leur politique. Le docteur Agartz et ses amis ne sont pas les seuls pions que les tacticiens communistes manœuvrent ainsi en vue de noyauter la social-démocratie. Jusqu'à présent, ils semblent être les plus importants de ceux dont l'action s'est trouvée dénoncée.

En Pologne

Voyage dans l'inconnu

LA IX^e Session plénière du Comité central du Parti ouvrier polonais unifié, tenue du 15 au 18 mai, n'apporte aucune révélation. Néanmoins, l'exposé-fléuve, prononcé le premier jour des débats par Ladislas Gomulka (1) fait connaître avec plus de précision la doctrine de « la voie polonaise vers le socialisme ».

Le premier secrétaire du P.O.P.U. a consacré une place assez importante aux conseils ouvriers et à leurs attributions par rapport à celles des comités d'entreprises, ainsi qu'aux rapports réciproques de ces organismes avec le Parti. Il a rejeté les différentes conceptions tendant à relier les conseils ouvriers entre eux, qui s'étaient fait jour dans la presse et dans des réunions. S'il a annoncé l'extension des prérogatives des conseils populaires, notamment ceux de districts et de communes, il s'est opposé à ce que soient détachés de leur compétence certains secteurs de l'administration, tel l'enseignement. En fait, les tendances qui se manifestent à cet égard dans le pays vont à l'encontre de la loi sur le pouvoir territorial unique de mars 1950. Cependant, pour prouver son esprit de conciliation, il a consenti

à faire rétablir les anciens noms et titres dans certaines administrations.

Quant au secteur agricole, Gomulka y poursuit résolument la politique qu'il a définie en octobre dernier; il attache une grande importance aux différentes formes de coopératisme paysan : mutuelles agricoles, organisations coopératives de production et de vente, caisses autonomes de crédit, etc. Il espère que ces « nouvelles voies » aboutiront à « la transformation socialiste de la campagne ».

Voies qui ne sont guère nouvelles et qui ne conduisent pas forcément au but visé par Gomulka. Aussi ses adversaires, les néo-staliniens, donnent-ils libre cours à leurs critiques, qualifiant l'actuelle politique agraire du Parti d'« orientation capitaliste dans le développement de la campagne ». Mais comme le programme des beaux mirages de 1948, qui promettait une collectivisation parfaite, a abouti à l'effondrement de l'agriculture, Gomulka leur répond tranquille-

(1) Six grandes pages du journal *Trybuna Ludu* des 16 et 17 mai 1957.

lement : « Nous demandons à tous ceux qui critiquent les directives de la politique agraire du Parti de nous proposer un programme plus efficace. S'il est meilleur au nôtre, nous l'accepterons volontiers. Mais un tel programme, ils ne l'ont pas et ne peuvent l'avoir. Leurs critiques sont stériles, sans objet et dogmatiques. » Et d'affirmer péremptoirement : « La politique agraire du Parti ne doit pas rendre malaisé le développement de la production agricole. Tout au contraire, elle doit le faciliter. »

Quels arguments concrets lui opposent les néo-staliniens ? Aucun, sinon la phraséologie puisée dans le vocabulaire léniniste-stalinien. Aveuglés par leur parti-pris, ils ne s'aperçoivent même pas que, grâce à la politique d'apaisement à l'égard des cultivateurs, Gomulka bénéficie d'un certain répit dans ce secteur — et probablement pour un laps de temps assez long — ce qui lui permet de chercher à triompher du mécontentement des ouvriers et des intellectuels.

Il est de notoriété publique, en dépit de la réserve de la presse, que les grèves des ouvriers d'industrie ne sont pas des faits isolés. Gomulka l'a reconnu. Mais, peut-être parce qu'il ne dispose pas d'une autorité capable de s'opposer au mouvement gréviste, il ne l'a pas traité avec la violence qu'il avait témoignée dans des cas analogues, en 1947 :

« Il convient de souligner que notre Parti s'oppose aux grèves, qu'il ne peut ni les organiser, ni leur donner son appui. Toutefois, nous ne voulons pas recourir à des moyens administratifs en cas d'abandon du travail par les ouvriers. (...) »

« La grève témoigne avant tout de la faiblesse politique des organisations du Parti. (...) S'il existe des liens politiques étroits entre le Parti et la classe ouvrière, différents éléments factieux ou ennemis ne trouveront aucune possibilité d'action... »

« Sans priver les ouvriers du droit de grève, nous nous devons de leur dire : la grève ne conduit pas au mieux-être, elle n'augmente pas mais diminue la ration nationale de pain. Aussi vaut-il mieux ne pas la faire. » (2)

C'est aux problèmes internes du P.O.P.U. que Gomulka a réservé la plus large place de son exposé. Il s'est prononcé d'emblée pour la réduction des effectifs du Parti, afin de l'épurer des éléments inactifs, « âmes mortes », des adhérents corrompus, etc. Il espère ainsi le rendre plus dynamique. Une autre difficulté, dont il veut venir à bout, réside dans le conservatisme de l'appareil du Parti, cette multitude de fonctionnaires et d'activistes qui s'étaient accoutumés pendant des années à donner des ordres, à s'imposer avec brutalité, à intimider le commun des adhérents. Ce n'est pas la fidélité de ces hommes, prompts à servir quiconque détient le pouvoir, qui inquiète Gomulka ; son grand souci est de leur apprendre à travailler dans la nouvelle situation avec souplesse et adresse, sans recourir aux méthodes du stalinisme.

Outre « les conservateurs » de l'appareil, Gomulka affronte « les dogmatistes », c'est-à-dire les néo-staliniens, dont du reste il n'a pas fait grand cas dans son exposé. Par contre, il s'est occupé sérieusement, et non sans démagogie, des « révisionnistes », ou, comme ils se désignent eux-mêmes, de la « gauche du Parti ». Cette « gauche », qui n'est ni organisée ni homogène idéologiquement — aux marxistes résolus s'associent de jeunes intellectuels qui attaquent le sectarisme communiste partant des principes du relativisme et de l'empirisme sociologique — comprend une jeunesse courageuse et sincère

dans sa révolte contre « la foi » qui ne lui valut que des désillusions.

Dans la polémique qu'il a engagée à la IX^e Session, Gomulka s'est grandement facilité la tâche en traitant les « révisionnistes » comme une entité, une fraction au sein du Parti, soi-disant désireuse de voir le retour du capitalisme, et en réfutant des affirmations, enlevées de leur contexte, de l'un d'eux, L. Kolakowski. Ce jeune publiciste de grand talent fait depuis quelques mois figure de chef de file des jeunes révoltés.

Bref, Gomulka a demandé au Parti de diriger la vie économique, sociale et politique du pays, sans toutefois avoir indiqué les moyens qui fussent à la fois susceptibles de transformer les « conservateurs » et les « dogmatistes » en « libéraux » et de gagner la jeunesse. Cette dernière tâche est d'autant plus difficile que la mainmise du Parti, dans le milieu urbain, sur l'Association de la Jeunesse socialiste freine l'activité de celle-ci. En fait, ses effectifs sont très faibles.

Aux difficultés qu'il rencontre à l'intérieur du P.O.P.U. s'ajoutent celles que lui procurent ses « alliés » : le Parti paysan unifié et le Groupement démocratique, où il existe une forte tendance à se libérer de la tutelle communiste.

La discussion qui a suivi l'exposé du premier secrétaire fut très animée, parfois même acerbe. Les néo-staliniens, représentés en l'occurrence par Casimir Mijal, ne cachèrent pas leurs façons de penser, notamment leur pro-soviétisme outrancier et leur antisémitisme. Tant et si bien qu'ils provoquèrent de la part de Gomulka et de Ochab des ripostes cinglantes qui tranchèrent sur la réserve délibérée du langage de ceux-ci. Cela fit que, faute de temps et d'énergie, on ne s'est plus occupé des « révisionnistes ». D'autre part, les « dogmatistes », jusqu'ici mésestimés, obtinrent une satisfaction : « la résolution de la IX^e Session du Comité central du P.O.P.U. sur les problèmes-clés du Parti », votée à la majorité, les désigna en premier lieu, avant les « révisionnistes », contrairement à la place que leur avait assignée Gomulka dans son exposé.

Une deuxième résolution convoque le Congrès national du Parti pour décembre prochain. La commission chargée d'élaborer, avant septembre, des « thèses » pour ce III^e Congrès, comprend soixante-dix membres ; la commission des statuts en compte vingt-sept, soit, au total, l'ensemble des membres du Comité central.

C'est donc en automne que commencera une intéressante « discussion générale du Parti », à moins que la censure n'y mette bon ordre.

Une autre résolution du Comité central concerne Jacob Berman, Stanislas Radkiewicz et son ex-vice-ministre, Miécislas Mietkowski, responsables « des déformations dans les services de l'ancien Ministère de la Sécurité publique ». Tous trois sont exclus du Comité central ainsi que du Parti, les deux premiers ayant toutefois la possibilité de demander à y être réintégrés d'ici trois ans.

Il serait difficile de parler d'une sanction. C'est plutôt une mesure visant à assurer la paix tant à ces ex-dignitaires qu'au Comité central, où les attaques contre eux ont été constantes. Quoi qu'il en soit, c'est une étrange « justice » que celle qui laisse en liberté les responsables de cruautés pendant que les exécutants de leurs ordres sont en prison. Certes, ceux-ci sont peu nombreux, mais les peines infligées sont inversement proportionnelles aux responsabilités précédemment assumées.

JEAN MALARA.

(2) Trybuna Ludu du 17 mai 1957.

Les difficultés du développement de l'agriculture en Yougoslavie

C'EST au lendemain de la première guerre mondiale, lorsque la Yougoslavie fut constituée en nation indépendante, qu'elle réalisa sa réforme agraire.

En 1931, les propriétés supérieures à vingt hectares ne représentaient que 3 % des terres et 22 % des sols arables. La majorité des propriétés, 63 % exactement, variaient de deux à vingt hectares et englobaient 73 % des terres cultivables. C'est dire que le problème agraire n'était pas de ceux que pouvait exploiter le communisme dans sa lutte pour le pouvoir; à son avènement, la réforme agraire était chose faite.

Il réussit tout de même à constituer un « fond agraire » de 1.556.000 hectares en confisquant leurs terres aux minorités allemandes, aux collaborateurs ou déclarés tels. C'est au moyen de ce domaine national que les communistes décidèrent de former les premiers kolkhozes : 51 % de ces terres furent distribuées aux paysans pauvres; le reste alla aux premières coopératives agricoles.

Le 18 juillet 1946 fut promulguée la première loi sur les coopératives paysannes de travail et le gouvernement, avec le premier (et dernier) plan quinquennal, ouvrit la campagne de collectivisation, comptant plus sur la coercition que sur la persuasion. Toutefois, la formation des kolkhozes, bien qu'elle fût plus rapide en Yougoslavie que dans les autres pays d'Europe orientale, n'accusa pas un rythme vertigineux; la statistique suivante le prouve :

Année	Nombre des coopératives	Superficie
1946	545	121.518 ha
1947	779	210.986 ha
1948	1.318	323.984 ha

Mais, le 28 juin 1948, eut lieu un événement décisif dans l'histoire yougoslave : la publication par Staline de la fameuse résolution du Kominform condamnant Tito et l'excluant de la communauté communiste. L'une des accusations portait précisément sur la politique erronée de Tito en matière agraire : on l'accusait de ne pas favoriser la collectivisation et de défendre les koulaks (inexistants d'ailleurs en Yougoslavie). Pour prouver que l'affirmation de Staline sur ce point, comme sur tous les autres, était inexacte, Tito s'engagea dans une collectivisation accélérée, comme en témoignent ces chiffres :

Année	Nombre des coopératives	Superficie
1949 (1 ^{er} trimestre).....	3.046	868.798 ha
1949 (2 ^e trimestre).....	4.536	1.241.065 ha
1949 (4 ^e trimestre).....	6.625	1.839.978 ha
1950	6.968	2.226.168 ha

Au début de 1951, le point culminant de la collectivisation était atteint : 6.694 kolkhozes, avec 429.784 familles paysannes et 2.596.000 hectares.

Dans la plupart des cas, c'est évidemment contre leur gré que les cultivateurs entrèrent dans les kolkhozes : les chiffres témoignent de cette « mauvaise volonté » ; en 1950, en effet, plus de 300.000 paysans furent condamnés par les tribunaux yougoslaves pour sabotage, refus d'adhérer aux coopératives ou de livrer la quantité de blé requise par les autorités.

Mais, à la même époque, une double évidence força Tito à réviser sa ligne économique. D'une part, il se rendit compte que Moscou continuait à l'attaquer sans tenir compte de la politique qu'il menait; se trouvant une fois pour toutes baptisé par Staline « agent capitaliste », il était désormais absurde de sa part de persévérer à lui démontrer sa fidélité aux principes du léninisme-stalinisme. D'autre part, la résistance paysanne allait en augmentant : la superficie des terres arables en Yougoslavie diminuait rapidement, de même que la production agricole. Et, ce qui était plus grave encore, il se produisit de véritables émeutes paysannes, notamment en Bosnie occidentale, cette province qui avait été le bastion de l'action titiste pendant la guerre des partisans et qui avait fourni à Tito plus de quinze « brigades » de maquisards. Il arriva même que d'anciens partisans de Tito prirent les armes pour s'opposer à la collectivisation. Tito dépêcha ses troupes. Elles opérèrent à la façon de véritables expéditions punitives.

C'est alors qu'eut lieu le premier tournant de la politique agraire de Tito. D'abord, la collectivisation cessa. Un peu plus tard commença la décollectivisation. De leur propre chef, les paysans abandonnèrent, les uns après les autres, les kolkhozes, et il fallut bien que le gouvernement se résignât à sanctionner ce mouvement spontané, ce qu'il fit par décret du 30 mars 1953. La disparition des kolkhozes fut plus rapide encore que leur création : de presque 7.000, les kolkhozes n'étaient plus de 2.500 à la fin de 1953, pour tomber six mois plus tard à 1.258 et finalement au début de 1955 à un chiffre inférieur à 1.000.

La production agricole ne devint pas satisfaisante pour autant. La guerre larvée entre les paysans et le gouvernement de Tito continua sous d'autres formes : les kolkhozes avaient évidemment disparu, mais les communistes eurent recours à une législation fiscale impitoyable envers les paysans, qui ripostèrent bientôt en

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

diminuant leur production. Ils finirent par avoir le dernier mot.

La Yougoslavie importait récemment, ou plus exactement recevait au titre de l'aide américaine, environ 850.000 tonnes de blé par an, c'est-à-dire autant qu'elle exportait avant la guerre : les paysans sont arrivés à ne produire que la quantité strictement indispensable à leur consommation personnelle et à la vente que nécessite l'achat des produits industriels.

C'est dans l'espoir d'aboutir à un redressement de l'agriculture que le gouvernement yougoslave s'est finalement résolu à publier la résolution dont nous reproduisons quelques fragments ci-après :

Résolution de l'Assemblée populaire fédérale concernant les perspectives de développement de l'agriculture et des coopératives

La caractéristique essentielle de notre développement d'après guerre est l'industrialisation accélérée du pays, la création de bases matérielles pour le progrès social et économique. La production industrielle a rapidement augmenté ; c'est ainsi que pour 1956 elle est de 2,6 fois supérieure à celle d'avant guerre. D'autres secteurs ont connu également un progrès rapide : le bâtiment, les communications, les transports de marchandises. La production agricole est restée nécessairement en retard sur l'ensemble du développement économique...

Ce retard de l'agriculture pose une série de problèmes économiques et sociaux et est un obstacle de plus en plus sérieux au développement ultérieur de l'économie et des rapports sociaux socialistes. L'ensemble du développement futur de notre économie et des **rapports sociaux socialistes** exige qu'on élargisse les bases matérielles de la production sociale par un accroissement de la production agricole, par une augmentation de la productivité des agriculteurs et de leurs revenus.

La petite propriété paysanne, qui est une des forces productives de notre économie, avec ses méthodes de travail surannées, son peu de rendement et sa faible production marchande, n'est pas en mesure de supporter cette évolution et constitue un obstacle au développement rapide de l'agriculture au moyen de l'application de la technologie moderne et de l'organisation du travail...

...Fonder le développement de l'agriculture sur la petite propriété paysanne signifierait l'abandon des campagnes aux différenciations anarchiques économiques et sociales et le risque d'exposer de nombreux paysans à l'exploitation. Une telle orientation ralentirait le progrès économique et le développement du socialisme dans notre pays.

Le développement essentiel de l'agriculture dans un régime de petite propriété n'est pas réalisable au moyen de mesures étatiques, en subventionnant directement la petite propriété par une politique de fixation des prix, par l'octroi de crédits et des exonérations d'impôts, ou bien par une aide que fourniraient les services agricoles d'Etat, ce qui conduirait, somme toute, à un capitalisme d'Etat...

Les tentatives faites pour développer, selon des méthodes et des principes anciens, la production moderne par le moyen des coopératives paysannes n'a pas donné, dans nos conditions, de bons résultats. En effet, les coopératives ont eu rapidement, dans notre pays, un effet négatif en entraînant un appauvrissement des producteurs et la dégradation de la production...

Notre pratique et notre expérience, qui datent de plusieurs années, ont montré que la modernisation de l'agriculture et l'introduction de nouveaux procédés techniques exigent un développement suffisant de la coopération socialiste dans la transformation de l'agriculture...

Dans ces conditions... seule la coopération permet d'assurer le progrès de l'agriculture... et d'élargir les bases matérielles du système socialiste...

Les facteurs essentiels de la modernisation de l'agriculture sont les organisations agricoles socialistes : les coopératives paysannes en général et les propriétés agraires socialistes, c'est-à-dire les « coopératives paysannes » et les « coopératives paysannes de travail ». Par la limitation de la propriété paysanne à 10 hectares de terre arable, la propriété

individuelle est ramenée aux proportions de la propriété familiale et l'emploi des travailleurs agricoles est rendu impossible. Il n'y aura donc aucune nouvelle limitation par voie législative de la propriété individuelle, dans le développement ultérieur de notre agriculture...

L'essentiel de notre politique réside par conséquent dans la socialisation graduelle du processus de production agricole et du processus d'élargissement de cette production, ainsi que dans le développement des moyens essentiels à cette production dans le cadre des coopératives paysannes de l'économie coopérative des biens agricoles, mais cela sans user de violence à l'égard des propriétaires terriens.

La coopérative paysanne transforme graduellement le mode spécifique de propriété. Elle agit par des moyens économiques, sans toucher aux rapports particuliers et sans expropriation des terres. La structure et le caractère de la propriété paysanne se modifient, et l'intérêt des coopérateurs pour la production s'accroît avec l'intégration des propriétés individuelles dans l'ensemble des coopératives paysannes, avec le rattachement de la production aux moyens coopératifs et l'introduction des procédés modernes de production agricole.

La coopérative se mue graduellement en entreprise socialiste. Le fait qu'il possède la terre est, de la part du paysan, un élément dont il faut tenir compte, mais, sur la terre des paysans associés, c'est la coopérative qui oriente la production, organise les différentes phases du travail et procure les investissements nécessaires...

L'ensemble de ce processus se déroule dans le cadre du libre jeu des lois économiques, des libres rapports économiques, et d'un marché lui aussi relativement libre. Il ne peut autrement se développer et trouver les formes correspondant le mieux aux conditions déterminées et objectives...

Pourtant, il ne faut pas perdre de vue qu'un tel processus de développement exigera du temps et il prendra les formes les plus diverses de coopération. Ces formes devront être adoptées à la structure spécifique des propriétés individuelles et des terrains productifs...

Mais partout la même idée dominera : les moyens sociaux et le groupement social sous la gestion des producteurs et leur rattachement à l'ensemble de l'économie socialiste.

La cause du retard de la production agricole réside dans l'ensemble des circonstances qui ont dominé nos pays dans un passé récent et en ont déterminé tout le développement économique. La lente croissance, ou plutôt l'absence de perspective du capitalisme, a maintenu et même aggravé la situation de nos campagnes. L'agriculture, privée de marchés, a manqué de capitaux pour développer sa force productive. A cela se sont ajoutées les nombreuses guerres qui ont eu lieu sur notre sol, avec leurs douloureuses conséquences : morts, pillages, destruction des forces matérielles productrices...

Le développement d'après guerre a vu la création de près de 1.500 propriétés collectives, de plus de 3.500 propriétés coopératives, de plus de 6.000 coopératives agricoles et d'un réseau d'organisation de ces communautés.

Jusqu'à présent, ce développement n'a eu pour résultat qu'une très faible production agricole, une structure insuffisamment diversifiée, une très petite participation des élevages de bétail et des cultures intensives dans l'ensemble de la production... Toute la production est en retard : l'agriculture n'a qu'un faible rendement à l'hectare et la productivité est insuffisante. En un mot, le niveau de la production est bas et les producteurs naturels sont encore relativement nombreux.

Cette situation a créé de graves problèmes. Si l'augmentation de la population est très rapide, le changement de structure sociale de la population est plus rapide encore et l'accroissement des revenus de la population ne s'est pas accompagné d'une augmentation de la production agricole.

Le retard de l'agriculture et le manque de stocks entravent le développement normal de l'industrie de transformation.

La lenteur du développement de l'agriculture et son faible rapport freinent l'industrialisation, car le déficit de la production entraîne une diminution des exportations et l'accroissement des importations de produits agricoles ; les possibilités d'importation de matières premières, de moyens de travail et de biens de consommation s'en trouvent réduites d'autant. L'élévation du niveau de vie est donc freinée, ce qui entraîne un déséquilibre de la balance des paiements.

(Politika, 28 avril 1957.)

Études asiatiques en U.R.S.S.

LORSQU'EN mai 1955, la revue du Parti soviétique *Kommunist* avait recommandé « une nouvelle poussée d'études orientales soviétiques », elle avait précisé qu'il existait deux difficultés : la première, le manque d'érudits et de linguistes orientaux ; la seconde, le manque de coordination entre les érudits de Moscou, de Léninegrad, d'Asie centrale et de Transcaucasie. *Kommunist* avait proposé que les études orientales fussent élargies, que l'Institut oriental de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. à Moscou devint un organe de coordination pour toutes les études orientales et que les écoles secondaires consacraient plus d'attention aux pays et aux langues orientales.

Cette directive est maintenant mise en pratique. L'Institut d'études orientales de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. est agrandi. Selon *Radio-Moscou* (7 septembre 1956) douze nouveaux départements ont été créés, y compris des sections pour l'Inde, le Moyen et le Proche-Orient et l'Afrique. Une presse spéciale est organisée et une section de l'Institut va s'ouvrir à Léninegrad. Des érudits de l'Inde, de Birmanie, d'Indonésie, d'Afghanistan et d'autres pays orientaux seront invités à travailler à l'Institut pendant de longues périodes, cependant que des orientalistes soviétiques iront étudier en Orient.

Le Presidium de l'Académie des Sciences, qui est responsable de ces décisions, a également souligné la nécessité d'améliorer l'étude de la Chine. Le 27 octobre, *Troud* a annoncé la décision de l'Académie d'organiser un Institut consacré exclusivement à l'étude de la Chine. Il aura huit sections : histoire, économie, constitution d'Etat, langues, littérature, arts, littérature sociale et politique, informations scientifiques. Les relations internationales de la Chine seront également étudiées.

Le directeur de l'Institut agrandi des Etudes orientales est M. B.G. Gafourov (1) qui a occupé pendant des années des postes-clés dans le Parti communiste du Tadjikistan et fut son premier ministre de 1946 à 1956. Il a été associé étroitement à la campagne contre les tendances nationalistes et religieuses au Tadjikistan. Lors du III^e Congrès des écrivains tadjiks, en août 1954, il avait déclaré :

« Les survivances religieuses doivent être considérées comme un sérieux frein à notre mouvement vers le communisme. Ces circonstances obligent nos écrivains à démasquer sans merci le rôle de la religion... Tout concept de religion est antiscientifique et absurde... Dans notre République, l'attention la plus sérieuse doit être consacrée aux survivances du nationalisme... »

En plus de ses qualifications politiques, M. Gafourov est le plus célèbre historien tadjik en U.R.S.S., et il a écrit une *Histoire du peuple tadjik*. Ce livre, ainsi que d'autres de ses œuvres, a été critiqué à diverses reprises, mais l'auteur a toujours réussi à réajuster ses vues en temps voulu à la ligne du Parti.

Le choix de M. Gafourov comme directeur de l'Institut n'est pas uniquement dû à ses qualifications d'érudit. On espère peut-être que la nomination d'un directeur tadjik gagnera la confiance des Asiatiques et des Africains et les empêchera d'objecter que l'Institut est sous la domination russe. On pense peut-être aussi qu'à cause de sa formation politique, M. Gafourov est qualifié pour faire de l'Institut un instrument de la politique soviétique en Asie et en Afrique.

Le fait que le travail de l'Institut aura un but politique a été confirmé par M. Gafourov lorsqu'il a parlé de l'avenir dans une interview accordée à *Vechernaya Moskva (Moscou-Soir)* le 11 décembre. Il a déclaré qu'un plan quinquennal avait été mis au point, dont une grande partie serait consacrée « au développement économique et politique des pays de l'Est qui ont pris la voie de l'indépendance ». Les travaux suivants sont envisagés :

Œuvres commémoratives pour marquer la déclaration d'indépendance de l'Inde et de la Birmanie.

Particularités du développement économique dans les pays orientaux qui ont adopté la voie de l'indépendance.

La question des nationalités dans l'Inde d'aujourd'hui.

Origine et développement du système de la démocratie populaire parmi les peuples orientaux.

Coopératives agricoles dans les démocraties populaires de l'Est.

Politique des nationalités dans les démocraties populaires de l'Est.

Collection de documents intitulée : « Les relations de la Russie avec les pays de l'Est. »

Les centres les plus importants des études orientales sont Moscou et Tachkent. A Moscou, il y a l'Institut des Etudes Orientales et l'Institut d'Ethnographie de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Un Institut des Langues Orientales a été créé en 1956 dans le cadre de l'Université d'Etat de Moscou ; il possède également des départements orientaux et ses facultés d'histoire et de philologie. L'Académie des Sciences d'Uzbekistan à Tachkent possède un Institut des langues orientales, et l'Université d'Asie centrale (Tachkent), qui se spécialise dans « les questions de la politique coloniale de l'impérialisme », a des départements orientaux. L'Université de Tachkent est un centre d'attraction important pour les érudits et les savants d'Asie et d'Afrique. Le premier secrétaire du Parti communiste d'Uzbekistan, M. Moukhidinov, a déclaré, en s'adressant au Congrès des intellectuels d'Uzbekistan (auquel assistaient des invités indiens et égyptiens) à Tachkent en octobre dernier, qu'une conférence d'orientalistes de toutes les républiques se déroulerait à Tachkent en 1957. Il a ajouté que l'Académie des Sciences d'Uzbekistan établirait « des contacts larges et étroits entre les Académies des Sciences de Chine, de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran, de l'Afghanistan et d'autres pays asiatiques ».

Les autres centres d'études orientales en U.R.S.S. sont les Universités de Léninegrad, de Bakou (Azerbaïdjan) et de Tbilisi (Géorgie).

Selon la *Komsomolskaya Pravda* du 1^{er} mars, l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. va lancer

(1) Bobodjan Gafourovitch Gafourov, né en 1909, est membre du P.C. depuis 1937. Ancien rédacteur en chef du « *Tadjikistan Rouge* », secrétaire à la propagande du Comité central du P.C. du Tadjikistan, deuxième secrétaire puis premier secrétaire du C.C. du P.C. du Tadjikistan (depuis 1946) ; membre du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. depuis le XIX^e Congrès (1952), confirmé au XX^e Congrès (février 1956). Député au Soviet suprême, il a fait partie de la délégation soviétique à la Fête de l'Indépendance de la Tunisie, en mars 1956.

Un tournant dans le P.C. Grec

On ne connaît pour l'instant que deux des documents relatifs à la dernière séance du Plenum élargi du Comité central du P.C. grec : un communiqué, publié le 19 mars 1957, dans *Neues Deutschland*, organe du S.E.D., et reproduit le 21 mars dans la *Pravda*, et la déclaration de programme, longue de plus de dix pages, publiée dans *Communiste*, organe du Comité central du P.C. de l'Union soviétique.

Ces documents confirment et précisent deux sortes de changements : tactiques et personnels, qui ont été inaugurés depuis le XX^e Congrès du P.C. soviétique. La tactique désormais de rigueur se réduit à la directive formulée par Khrouchchev au Congrès bolchevik : formation de fronts nationaux, patriotiques et populaires dans les pays capitalistes, et prise du pouvoir par la voie pacifique et parlementaire. Les revendications du P.C. grec dans sa Déclaration de programme sont, par conséquent, très modérées, formulées afin d'être acceptables par tous les éléments démocratiques du pays : indépendance politique et économique, rétablissement de l'ordre démocratique, politique de paix et de coopération avec tous les peuples, reconstruction économique, élévation du niveau de vie du peuple grec.

En ce qui concerne le premier point : l'indépendance politique et économique du pays, toute l'attaque est dirigée contre l'« impérialisme américain » et le bloc du N.A.T.O. La Déclaration est précise : « Non seulement les impérialistes américains contrôlent notre économie nationale, toute une série des secteurs-clés de la production, notre système de crédit, notre politique financière, mais notre armée, notre marine et notre aviation sont soumises directement au commandement du N.A.T.O. et placées sous le contrôle direct des Américains. La politique extérieure du gouvernement grec est également soumise aux plans du N.A.T.O., bloc militaire agressif. »

Pour lutter contre cette domestication, le P.C. propose comme seul moyen efficace la formation d'un Front patriotique, la question de Chypre lui servant d'argument massue pour proclamer la nécessité de ce Front; il s'en prend aux Américains plus qu'aux Anglais pour leur refus de céder l'île à la Grèce et donne en exemple l'amitié du bloc soviétique : « Le problème de Chypre a pleinement montré qui est notre ami et qui est notre ennemi. Les impérialistes américains qui s'efforcent de se substituer aux Anglais ou au moins de partager avec eux la domination

de cette île, ont dévoilé leur véritable visage. Sur la question de Chypre, nous étions fermement soutenus par les pays de démocratie populaire et par l'Union soviétique, de même que par les anciens peuples coloniaux et l'humanité démocratique éprise de liberté. » Dans la Déclaration de programme, « Chypre » est le mot magique qui permet de réfuter tous les arguments anticommunistes : si l'on prétend que le P.C. n'est pas patriotique, car il affirme sa fidélité au marxisme-léninisme et à l'internationalisme prolétarien, aussitôt le P.C. répond : nous luttons pour la libération de Chypre, avec plus d'énergie que les nationalistes bourgeois du gouvernement. Si l'on prétend que nos alliés sont au N.A.T.O. et que l'U.R.S.S. est notre ennemie, considérez l'affaire de Chypre, par qui avon-nous été soutenus, et par qui lâchés?

Le dernier chapitre de la Déclaration de programme s'intitule : « La voie pacifique est possible » et débute ainsi : « Le Parti communiste grec est persuadé que la transformation démocratique est possible par la voie pacifique, sans guerre civile, et déclare qu'il va consacrer toutes ses forces à transformer cette possibilité en réalité. Sur la base de l'organisation et de l'unité de la classe ouvrière, sur la base de l'alliance des ouvriers et des paysans, il est possible de former un Front patriotique, d'unifier toutes les forces patriotiques, de réaliser la victoire par les moyens démocratiques et, s'appuyant sur la lutte populaire, d'ouvrir la voie à la transformation radicale de la société... Le Parti communiste grec fera tout son possible pour réaliser ce changement par des moyens pacifiques. Mais cela ne dépend pas tellement du P.C. grec et des autres forces démocratiques. Cela dépendra, en dernière analyse, de la position prise par l'oligarchie ploutocratique au service des maîtres étrangers. »

L'Union démocratique, formée aux élections de février 1956 et qui a failli remporter la victoire, a été le premier des résultats obtenus dans la série d'événements qui doit aboutir à une transformation national-démocratique réalisée par la voie pacifique. Désormais la plate-forme doit être beaucoup plus large afin de permettre de grouper même les éléments ultra-nationalistes prêts à faire un bout de chemin (jusqu'au pouvoir) avec les communistes.

Notons, enfin, quatre silences symptomatiques dans cette Déclaration de programme : Staline,

sous peu la publication d'un nouveau journal, *Sovremenny Vostok* (*L'Orient Contemporain*). En temps utile, ce journal paraîtra en arabe, en indonésien, en hindou et en d'autres langues orientales. Il semble donc destiné à devenir un instrument de propagande parmi les Asiatiques et les Africains éduqués, ainsi qu'un moyen de guider les spécialistes soviétiques sur les problèmes de l'Est.

Les premières mesures ont été prises en vue d'introduire l'étude des langues orientales dans les écoles secondaires. L'un des nouveaux pensionnats de Moscou, selon *Vechernaya Moskva* du 20 novembre 1956, s'intéresse particulièrement aux langues orientales. Il a 210 élèves, di-

visés en 7 classes de 30 élèves chacune. A partir de la seconde, les enfants apprennent le chinois, l'hindou et l'ourdou. Un début similaire a été fait à Tachkent. Selon l'*Outchitelskaya Gazeta* (*La Gazette des Professeurs*) du 24 janvier, l'étude du chinois, de l'hindou et de l'arabe a été introduite dans trois écoles d'Uzbekistan. Les classes inférieures doivent consacrer cinq heures par semaine à l'étude d'une langue orientale, les classes moyennes, sept heures par semaine, et les classes supérieures étudieront la littérature ainsi que la langue des pays en question.

En vérité, les bons linguistes asiatiques seront extrêmement précieux à l'Union soviétique pour la promotion de sa politique dans ce continent.

Tito, Gomulka et la révolution hongroise ne sont pas mentionnés une seule fois...

Changements de personnes

Exclusions, réhabilitations et réintégrations

La politique inaugurée après le XX^e Congrès de Moscou a eu pour conséquences la réhabilitation de nombreux communistes morts en U.R.S.S. et la réintégration dans les P.C. de certains pays de dirigeants autrefois éliminés. Toutefois, le P.C. grec s'est distingué en réalisant une double opération sensationnelle, sans exemple dans aucun autre parti communiste des deux côtés du rideau de fer : il a exclu son secrétaire général, N. Zachariadès et réintégré dans le Politburo trois anciens membres épurés : Markos Vafiadis, Mitsos Partsalidis et Petros Roussos.

Le communiqué concernant les travaux du Plenum élargi a donné au sujet de Zachariadès, les explications que voici :

« Le Plenum a discuté la conduite de l'ancien secrétaire général du C.C., N. Zachariadès. Comme on le sait, le VI^e Plenum du C.C. et de la C.C.C. avait examiné, en mars 1956, la mauvaise situation qui s'était créée à cette époque dans le Parti communiste grec. Cette situation était due aux sérieuses erreurs de caractère sectaire qu'avait commises la direction du Parti communiste grec avec Zachariadès à sa tête, et à un régime anormal à l'intérieur du Parti. Ces erreurs s'expliquent dans une mesure considérable par le fait que la ligne gauchiste, aventureuse, de Zachariadès pendant la période de lutte armée de 1946-1949 n'avait pas été démasquée et soumise à la critique. Il s'élevait contre toute tentative de critique de ses erreurs. »

« Zachariadès imposa au Parti communiste grec un régime intérieur anormal dans lequel toute critique était étouffée; des calomnies étaient répandues contre d'honnêtes travailleurs du Parti. Violant le principe de direction collective, il écarta pratiquement le Comité central et tenta d'établir dans le Parti son absolutisme. Zachariadès fit preuve d'un mépris inadmissible pour les questions de sécurité des cadres du Parti travaillant dans le pays. Le VI^e Plenum reconnut Zachariadès comme principal responsable de tout cela, le révoqua de son poste de secrétaire général du C.C. et l'exclut du Politburo. »

« Au lieu de se rendre compte de la gravité de sa responsabilité, de reconnaître les lourdes conséquences de sa politique d'aventure pour le Parti communiste grec et le mouvement populaire et d'aider à rectifier les erreurs commises, Zachariadès chercha à fuir la discussion de son activité au C.C. du P.C.G. La possibilité lui avait été offerte de corriger ses erreurs et d'adopter les positions du Parti. Or, non seulement il refusa de prendre part aux travaux du VI^e Plenum, mais pendant la période qui suivit le Plenum, il tenta d'empêcher la réalisation des décisions du Parti. »

« Par sa conduite et ses interventions au VII^e Plenum, Zachariadès a montré qu'il avait pris des positions « antiparti », s'est permis des attaques contre l'internationalisme prolétarien, se servant de mensonge, de la dénaturation des faits et de la calomnie contre les cadres du Parti. »

« Le VII^e Plenum a condamné à l'unanimité »

l'attitude « antiparti », incompatible avec la qualité de communiste de Zachariadès, et a résolu à l'unanimité de l'exclure du Comité central et du Parti. »

Des trois membres réintégrés dans le Politburo, Markos Vafiadis est certainement le plus connu en Grèce et à l'étranger. Membre du P.C. depuis 1927, élève de l'École léniniste du Komintern en 1932-1933; commandant de la division d'ELAS au cours de l'occupation, il prit la tête de l'insurrection grecque contre le gouvernement d'Athènes, fut nommé en janvier 1947 commandant suprême des forces rebelles et en décembre de la même année président du gouvernement et ministre de la Guerre dans le gouvernement communiste formé dans le Nord de la Grèce. Mais, après le conflit Tito-Staline, on apprit à la fin de 1948 que Markos se trouvait tout à coup relevé de ses fonctions. Il fut amené derrière le rideau de fer, d'où il donna un seul signe de vie lorsque, en juin 1949, à l'occasion d'un article de Djilas qui le citait parmi les victimes de Staline, l'ancien chef rebelle grec déclara n'avoir rien de commun avec « la clique des traîtres titistes ».

Demetrios-Mitsos Partsalidis, membre du P.C. depuis 1924, député communiste au Parlement en 1932, membre du Politburo, dirigea en décembre 1944 l'insurrection communiste, qui aurait certainement triomphé sans l'intervention anglaise. Réfugié derrière le rideau de fer après la défaite communiste de 1949, il fut relevé de toutes ses fonctions, dut faire son autocritique et fut renvoyé comme simple ouvrier dans une usine de Roumanie.

Petros Roussos, membre du P.C. depuis 1922, membre du Comité central des Jeunes communistes en 1929, fut envoyé à Moscou pour y recevoir une formation politique. C'est là qu'il épousa une dirigeante communiste grecque, Crryssa Hadji-Vassiliou. Membre du Comité central et rédacteur en chef de l'organe du P.C. dès 1935, Roussos devint ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement rebelle de Markos. Réfugié derrière le rideau de fer, il fut déchu de toutes ses fonctions en 1950, de même que sa femme, membre du Politburo comme son mari; elle devait mourir à Budapest peu de temps après.

La chute de Zachariadès et la réhabilitation de ces trois membres du Politburo met le point final à un épisode de la lutte des clans qui déchire la direction du P.C. grec. A la fin de la guerre, la direction du P.C. se composait, d'une part, des amis de Zachariadès (qui, lui, passa la guerre en déportation à Dachau) et des dirigeants de la résistance et de l'insurrection de décembre 1944. Lorsque Zachariadès rentra en 1945, il reprit le secrétariat du Comité central, mais ne put rétablir son autorité sur les cadres communistes en rébellion. Cette cassure demeura jusqu'en 1948, moment où Zachariadès gagna la partie sur les partisans de Markos, à la faveur de la condamnation de Tito par Staline, condamnation que Zachariadès se hâta d'approuver en prenant lui-même des mesures contre « les éléments titistes » qui pouvaient se trouver à l'intérieur de son propre Parti. Mais la mort de Staline, et surtout le XX^e Congrès et ses répercussions (la politique des réhabilitations) ont provoqué le retour des anciens dirigeants; ils ont pris cette fois le dessus sur Zachariadès, et pour comble de paradoxe, c'est à ces anciens dirigeants de l'insurrection que revient aujourd'hui la mission d'appliquer la nouvelle tactique communiste de la conquête pacifique, légale et parlementaire du pouvoir.

Le Parti Communiste Ukrainien de 1952 à 1956

LE XVII^e Congrès du K.P.(b)U. (1), le deuxième qui s'est réuni après la guerre, s'est déroulé du 23 au 25 septembre 1952. 887 délégués étaient présents : 771 délégués ayant voix délibérative et 116 ayant voix consultative.

Les délégués étaient appelés à approuver le rapport du Comité central du P.C. d'Ukraine, les projets des directives pour le XIX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. concernant le 5^e Plan quinquennal (1951-1955), et enfin le texte des « Modifications aux statuts du Parti communiste ».

Le rapport

Le rapport a été présenté par L.G. Melnikov, premier secrétaire.

Passant en revue les divers aspects de la vie politique, il insista particulièrement sur l'insuffisance de l'activité menée dans le domaine idéologique et il attaqua violemment le nationalisme ukrainien.

« Le nationalisme bourgeois — a-t-il dit — est dans la conscience des hommes la survivance la plus tenace et la plus dangereuse politiquement. Il est de notre devoir de dévoiler toutes les manifestations du nationalisme ukrainien partout où elles apparaissent. » (*Radianska Ukraïna* du 25 septembre 1952).

Ce fut le seul sujet traité par lui sur le plan idéologique.

✱

D'après le discours de L.G. Melnikov, le K.P.(b)U. comptait, à la veille du XVII^e Congrès, et plus exactement à la date du 1^{er} septembre 1952, 676.190 membres et 101.642 candidats, soit au total : 772.832 membres. Entre le XVI^e Congrès (janvier 1949) et le XVII^e Congrès, leur nombre était donc en augmentation de 93.557 personnes (2).

Les effectifs du K.P.(b)U. (772.832 membres) sont assez faibles, si l'on note qu'ils ne constituent que 10 % environ de la totalité des membres du P.C. de l'U.R.S.S. (6.109.313, les membres du K.P.(b)U. non compris) (3).

D'autre part, comme la population de l'Ukraine représente à peu près 20 % de toute la population de l'U.R.S.S. un habitant sur 50 est membre du P.C. en Ukraine, contre un habitant sur 27 dans les autres parties de l'U.R.S.S.

Dans son discours, L.G. Melnikov fournit des précisions intéressantes sur l'activité des membres du K.P.(b)U. Ainsi, sont occupées :

(1) Pour plus de clarté nous employons ici le sigle ukrainien : *KP(b)U. Komunistychna Partiya (bilchovykiv) Ukraïny* - Parti communiste (bolchevik) d'Ukraine. Ce nom remonte au premier Congrès de ce Parti, qui s'est tenu du 5 au 12 juillet 1918 à Moscou. Ce n'est qu'à partir d'octobre 1952 que — conformément aux décisions prises au cours du XIX^e Congrès du Parti communiste d'U.R.S.S. à Moscou — le P.C. d'Ukraine a changé son nom contre celui de *KPU - Komunistychna Partiya Ukraïny*. C'est à cette même époque que le Présidium du Comité central du P.C. d'Ukraine a remplacé l'ancien Bureau (le *Politbureau*) du Comité central.

(2) Après un examen très minutieux des statistiques publiées à cette époque, on découvre que 8.088 membres et 14.087 candidats, soit au total 22.175 personnes, ont été expulsées des rangs du KP(b)U. Toutefois, L.G. Melnikov dans son rapport n'en souffla mot.

(3) *Pravda* du 9 octobre 1952.

— dans l'industrie, le transport et la construction 286.000 personnes, soit 36,9 %

— dans l'agriculture :

138.000 personnes, soit 17,7 %

— dans le domaine des sciences, des arts et de la culture.. 71.000 personnes, soit 9,1 %

En additionnant ces chiffres, on obtient, au total 495.000 membres, soit 63,7 %.

Ce tableau n'est pas complet, puisqu'il reste 277.832 membres — 36,3 % — que L.G. Melnikov a tout simplement passé sous silence : peut-être pour ne pas révéler qu'ils travaillent dans l'appareil du parti, dans celui de l'Etat, des forces armées, ou enfin dans celui de la police secrète...

A l'issue de ce Congrès fut formé un nouveau Comité central du K.P.(b)U., composé de 107 membres et de 53 membres suppléants. 39 personnes ont été élues à la Commission de contrôle.

Deux jours après la clôture du Congrès, le 27 septembre 1952, le Comité central a tenu sa séance plénière, au cours de laquelle ont été « élus » les organes directeurs du parti.

Leur composition était la suivante :

Membres du Bureau du Comité Central (9 personnes) :

L.G. Melnikov, A.I. Kiritchenko, A.A. Hretchko, M.S. Harechoukha, N.T. Kaltchenko, L.R. Korniyets, D.S. Korotchenko, I.D. Nazarenko, I.S. Senine.

Membres suppléants (4 personnes) :

H.Ye. Hrychko, M.V. Podhorny, Z.T. Serdiouk, O.I. Strouyev.

Secrétariat (3 personnes) :

Premier secrétaire : L.G. Melnikov; deuxième secrétaire : A.I. Kiritchenko; secrétaire : I.D. Nazarenko.

La plupart de ces treize personnes occupaient en outre des postes importants au gouvernement, cumulant ainsi tout le pouvoir politique et administratif de l'Ukraine.

Après la mort de Staline

La mort de Staline et les transformations politiques qui suivirent n'entraînèrent qu'un seul changement dans la direction du K.P.(b)U., mais ce changement était significatif.

Au début de juin 1953, L.G. Melnikov, premier secrétaire du parti, fut accusé de procéder à la russification forcée des régions occidentales de l'Ukraine et limogé (*Pravda*, 13 juin 1953). Russe d'origine, il avait été envoyé en Ukraine en 1947 par N. Khrouchtchev. Il fut d'abord nommé premier secrétaire de l'obkom de Stalino, puis deuxième secrétaire du Comité central du K.P.(b)U. Quand Khrouchtchev fut appelé à Moscou, en 1949, ce fut Melnikov qui lui succéda, et ce fut donc lui qui endossa la responsabilité de la politique de russification à outrance et de persécution de la culture ukrainienne (sous prétexte de répression du nationalisme bourgeois ukrainien poursuivie de 1949 à 1954) (4).

(4) Peu après son limogeage, il fut nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. à Bucarest. Il est actuellement ministre des Constructions d'entreprises de l'industrie houillère de l'U.R.S.S., et membre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. C'est dire que son limogeage fut tout relatif.

Ce fut Oleksa Kiritchenko qui remplaça Melnikov. Comme il était déjà second secrétaire, et qu'en 1949 le second secrétaire Melnikov avait remplacé le premier secrétaire Khrouchtchev, appelé à d'autres fonctions, on peut trouver à cette désignation un caractère quasi mécanique. On verra plus loin que la place de second secrétaire devait être confiée à N. Podhorny, peu connu en Ukraine, mais qui fut premier secrétaire de l'obkom de Kharkov en 1952, proche collaborateur de Melnikov et « russificateur » de la région de Kharkov. Il n'en reste pas moins qu'avec Kiritchenko c'était un Ukrainien d'origine qui accédait au plus haut poste du K.P.(b)U. pour la première fois depuis de très longues années.

Certes, Kiritchenko n'a pas, en la matière, d'autre politique que Khrouchtchev et le Politburo de Moscou. Il n'en est pas moins évident que sa nomination a flatté l'amour-propre ukrainien et contribué à calmer les aspirations nationales.

D'autres mesures devaient suivre.

Le 9 décembre 1953, le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., le Conseil des ministres et le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. décidaient de célébrer le 300^e anniversaire de la « réunion » de l'Ukraine à l'U.R.S.S. et, le 12 janvier 1954, le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. publiait des « Thèses sur le 300^e anniversaire ». Manifestement, c'était de Moscou que venait l'initiative. C'était à Moscou que l'on désirait que les manifestations eussent un caractère grandiose.

Un mois plus tard, nouveau geste de Moscou pour flatter l'amour-propre ukrainien : un décret du Presidium du Soviet suprême rattachait la Crimée à la R.S.S. d'Ukraine (19 février 1954).

Le XVIII^e Congrès

Le XVIII^e Congrès du K.P.(b)U. fut réuni du 23 au 26 mars 1954. Sans doute parce que les mesures prises n'avaient pas obtenu le succès escompté, les dirigeants préférèrent parler du développement de l'industrie lourde et de l'agriculture, plutôt que de s'étendre sur la reconnaissance des Ukrainiens à l'égard des Russes.

Une nouvelle fois, le Congrès a pris la décision d'obliger les organisations du parti « à relever le niveau de la propagande politique et diriger le travail idéologique en vue d'éduquer les masses laborieuses dans l'esprit du patriotisme soviétique, de l'internationalisme prolétarien et de l'amitié des peuples ».

Le Congrès n'eut qu'à entériner les modifications apportées dans la direction du parti.

Presidium du Comité Central (9 personnes) :

A.I. Kiritchenko, M.V. Podhorny, A.Ye. Kornitouchouk, A.A. Hretchoukha, N.T. Kaltchenko, L.R. Korniyets, D.S. Korotchenko, I.D. Nazarenko, I.S. Senine.

Membres suppléants (3 personnes) :

H.Ye. Hrychko, Z.T. Serdiouk, O.I. Strouyev.

Secrétariat (3 personnes) :

Premier secrétaire : A.I. Kiritchenko; deuxième secrétaire : M.V. Podhorny; secrétaire : I.D. Nazarenko.

L'accession de Podhorny au XVIII^e Congrès a été spectaculaire. Au XVII^e Congrès, il n'avait été élu que comme un des quatre membres suppléants du Bureau du Comité central. Mais dès l'automne 1953, donc après la mort de Staline, et avant le XVIII^e Congrès du K.P.(b)U., il avait été nommé membre du Presidium du Comité central et deuxième secrétaire, c'est-à-dire numé-

ro deux du régime. Le XVIII^e Congrès a confirmé cet avancement.

Melnikov n'est pas seul à ne plus figurer au Presidium du Comité central du K.P.(b)U.; en effet, le général A.A. Hretchko, jusqu'alors commandant en chef de la région militaire de Kiev, s'est vu confier le poste de commandant en chef des troupes soviétiques en Allemagne orientale, remplaçant le général V.I. Tchouïkov. Celui-ci, après son arrivée en Ukraine, n'a pas été élu, au XVIII^e Congrès, membre du Presidium du Comité central du K.P.(b)U. à la place laissée vacante par le général Hretchko.

C'est Alexandre Ye. Kornitouchouk, le célèbre dramaturge ukrainien, qui ne figurait ni parmi les membres, ni même parmi les membres suppléants au Bureau du Comité central du K.P.(b)U., qui a été appelé au XVIII^e Congrès à occuper la place du général A.A. Hretchko. Cette nomination peut apparaître elle aussi comme une concession au nationalisme ukrainien.

Le XIX^e Congrès

Le XIX^e Congrès du K.P.(b)U. se tint du 17 au 21 janvier 1956, un mois avant celui du P.C. de l'U.R.S.S. Kiritchenko, dans son rapport, ne fit donc aucune allusion au culte de la personnalité. Il se borna à souligner les résultats obtenus dans l'industrie et l'agriculture. A plusieurs reprises, il insista en outre sur « la nécessité de transformer complètement l'activité menée sur le plan idéologique » et de « mener une lutte implacable contre les manifestations de tous genres de l'idéologie nationaliste bourgeoise ukrainienne ».

I.D. Nazarenko, secrétaire du Comité central, était chargé d'exposer un rapport plus détaillé sur cette question.

« Comment se fait-il — a-t-il demandé ouvertement — que la propagande de notre parti ressemble la plupart du temps à l'obscurantisme clérical (*popivchtchyna*) et se soit transformée en une vide phraséologie ? » (*Radianska Ukraina*, 23 janvier 1956).

Comme A.I. Kiritchenko, il estime, lui aussi, que le responsable est toujours « le nationalisme bourgeois ukrainien ».

« L'organisation du parti de l'Ukraine — poursuit-il — a effectué et continue à effectuer un travail considérable tendant à la destruction des diverses manifestations de l'idéologie bourgeoise, et en particulier des manifestations du nationalisme bourgeois ukrainien. »

« Néanmoins — observe-t-il à la fin — la lutte contre l'idéologie bourgeoise, contre l'idéologie des nationalistes bourgeois ukrainiens, doit toujours rester l'une des tâches les plus importantes du parti en Ukraine. » (*Ibid.*)

Comme il ressort des rapports présentés au Congrès, les effectifs du K.P.(b)U. se montaient, le 1^{er} janvier 1956, à 838.300 membres et 57.100 candidats, soit au total : 895.400 personnes — ce qui constitue, par rapport aux effectifs enregistrés lors du XVIII^e Congrès, une augmentation de 61.600 membres. Mais il faut compter parmi ces nouveaux les membres du P.C. de Crimée, qui étaient plus de 30.000.

Ces membres sont actuellement groupés dans les 52.300 organisations de base du parti, dont le nombre va toujours en augmentant. Ainsi, par exemple, dans les kolkhozes, on a noté 780 nouvelles organisations de base de plus par rapport aux chiffres de 1954.

Le gros des effectifs du parti se concentre dans quatre régions centrales. Ainsi, l'organisation régionale de Kiev — la plus forte — comprend 100.000 membres, celle de Kharkov 80.000, celle de Stalino (dans le bassin du Donetz) 75.000, et

celle de Dniepropetrovsk 60.000. (Les candidats n'y sont pas pris en considération.) (5)

Par contre, le K.P.(b)U. est très faible dans les régions occidentales récemment annexées (Galicie, Volynie, Zakarpattia, Bukovine) où il compte à peine 100.000 membres (1 membre sur 80 habitants), qui d'ailleurs sont en majorité des éléments étrangers.

Après le XIX^e Congrès, la direction du K.P.(b)U. se compose de 213 personnes : 111 membres du Comité central, 63 membres suppléants et 39 membres de la Commission de contrôle.

Parmi ces 213 personnes, 16 seulement (7,5 %) avaient été élues au XV^e Congrès (1940), 38 au XVI^e Congrès (1949), 58 au XVII^e Congrès (1952) (ce qui constitue pour 1949 et 1952 les deux dernières années précédant la mort de Staline, 54,5 %) et 37 personnes (48 %) au XVIII^e Congrès (1954).

Il ne reste au Comité central actuel que 13 % des membres élus en 1940, 52 % élus aux Congrès de 1949 et 1952 — c'est-à-dire encore du vivant de Staline — et 35 % élus après sa mort (6).

Enfin, si l'on examine la composition du Comité central du point de vue de l'appartenance nationale de ses membres, on obtient le tableau suivant : Ukrainiens, 73 %; Russes, 26 %; divers, 1 %. Ainsi, par rapport aux deux Congrès précédents, on peut noter une légère « ukrainisation » dans sa composition (7).

Après le XIX^e Congrès, la composition des organes dirigeants du K.P.(b)U. est la suivante :

Presidium du Comité Central (7 personnes) :

M.S. Hretchoukha, N.T. Kaltchenko, A.I. Kiritchenko, D.S. Korotchenko, I.D. Nazarenko, M.V. Podhorny, I.S. Senine.

Membres suppléants (3 personnes) :

H.Ye. Hrychko, M.M. Goureyev, V.I. Tchouïkov.

Secrétariat (5 personnes) :

Premier secrétaire : A.I. Kiritchenko; deuxième M.V. Podhorny; secrétaires : I.D. Nazarenko, M^{me} O.I. Ivachtchenko, M.D. Boubnovskyï.

Comme on peut le voir, le nouveau Presidium se compose dorénavant de 7 membres — comme après le XVI^e Congrès (1949) — au lieu de 9, comme ce fut le cas après le XVII^e et le XVIII^e Congrès.

Deux personnes n'ont pas été réélues : Alexandre Kornitouchouk, qui n'est resté que deux ans et qui ensuite n'a plus été réélu dans aucun organisme directeur, et L.R. Korniyets, dont on ignore le sort.

Si, parmi les membres suppléants du Presidium du Comité central, H.Ye. Hrychko conserve sa place, par contre Z.T. Serdiouk et O.I. Strouyev ne s'y trouvent plus (ils n'ont été réélus dans aucun organisme directeur du parti). Ceux-ci ont cédé leur place à un « nouveau » : M.M. Goureyev, et au général V.I. Tchouïkov, commandant en chef de la région militaire de Kiev. Cependant, le général Tchouïkov n'a pas été élu membre du Presidium; il a dû se contenter d'un siège de membre suppléant.

Par rapport au XVIII^e Congrès, aucun changement n'a été apporté dans la composition du Secrétariat; il s'est toutefois accru de deux secrétaires nouveaux : M^{me} O.I. Ivachtchenko et M.D. Boubnovskyï.

Le K.P.U. dans le C.C. du P.C. de l'U.R.S.S.

Il est intéressant de relever, dans le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. — tel qu'il est composé depuis le XX^e Congrès (février 1956) — ceux qui appartiennent au P.C. d'Ukraine (K.P.(b)U.). Ce sont :

Parmi les membres suppléants :

A. Gayévoï, membre du C.C. du parti en Ukraine. En 1950, il était premier secrétaire d'obkom de Vorochilovgrad. En 1953, il passe au poste de premier secrétaire d'obkom de Zaporijia.

N. Kaltchenko, membre du C.C. du Parti ukrainien et premier ministre du gouvernement soviétique ukrainien.

A. Kirilenko, membre du C.C. du Parti ukrainien; premier secrétaire d'obkom de Dniepropetrovsk depuis 1953.

V. Klimenko, membre du C.C. du Parti ukrainien, qui remplaça Gayévoï en 1953 au poste de premier secrétaire d'obkom de Vorochilovgrad.

I. Koniev (maréchal), membre du C.C. du Parti ukrainien et membre suppléant du Presidium après 1954 (8).

A. Kornitouchouk, écrivain, marié avec Wanda Wassilevska, membre du C.C. du Parti ukrainien, membre du Presidium en 1954, démissionné ensuite.

D. Korotchenko, membre inchangé du Presidium du Parti ukrainien, compagnon d'armes de Kovpak pendant la guerre, au cours de la marche de plusieurs mois derrière les lignes allemandes.

V. Markov, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Poltava en 1950, premier secrétaire d'obkom d'Odessa et, depuis 1954, premier secrétaire d'obkom de Tchernihiv.

N. Podhorny, membre du Presidium du Parti ukrainien depuis 1954, ancien premier secrétaire en 1953 d'obkom de Kharkov (à l'époque de Melnikov).

D. Poliansky, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Crimée depuis 1954.

Z. Serdiouk, membre suppléant du Presidium du Parti ukrainien depuis 1952, nommé en 1954 premier secrétaire du Parti communiste de Moldavie (république voisine de l'Ukraine).

M. Stakhoursky, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Poltava depuis 1953.

A. Strouiev, membre suppléant du Presidium du Parti ukrainien en 1952, premier secrétaire d'obkom de Stalino depuis 1950 jusqu'à 1954.

V. Titov, membre du C.C. du Parti ukrainien, remplaça N. Podhorny en 1954 au poste de premier secrétaire d'obkom de Kharkov.

Parmi les membres titulaires :

N. Boubnovsky, actuellement un des secrétaires du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Vinnitza en 1953-1954.

S. Gorchkov, membre du C.C. du Parti ukrainien.

A. Gretchko (général), membre du Presidium du Parti ukrainien en 1952, nommé ensuite commandant des forces armées soviétiques à Berlin.

M. Gretchoukha, membre du C.C. du Parti ukrainien, membre du Presidium du parti.

G. Grichko, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Kiev depuis 1953.

(5) Ces chiffres ne figurent dans aucun rapport officiel. On a pu les obtenir en partant du rapport de la Commission des mandats où il a été mentionné que 5.000 membres élaient un délégué pour ce Congrès.

(6) Notons que ces statistiques ne concernent que les membres du Comité central; les membres suppléants et les membres de la Commission de contrôle n'y entrent pas.

(7) En 1952, après le XVII^e Congrès, les Ukrainiens ne constituaient que 62 % de la totalité des membres et en 1954, après le XVIII^e Congrès, leur pourcentage atteignait déjà 72 %.

(8) Koniev n'est pas Ukrainien, mais il est (1955) commandant militaire de la région de Zakarpattia.

N. Gouretiev, membre du C.C. du Parti ukrainien.

A. Epichev, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom d'Odessa depuis 1950, nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. en Roumanie en 1955.

Olga Ivachtchenko, un des secrétaires du Parti ukrainien.

I. Kazanetz, membre du C.C. du Parti ukrainien, remplaça A. Strouiev en 1954 au poste de premier secrétaire d'obkom de Stalino.

L. Kornietz, membre du Presidium du C.C. du Parti Ukrainien jusqu'à novembre 1953. Fut nommé, le 26 novembre 1953, ministre de l'Approvisionnement de l'U.R.S.S.

L. Melnikov, arrivé en Ukraine en 1947. En 1948 fut nommé premier secrétaire d'obkom de Stalino; plus tard, deuxième secrétaire du Parti ukrainien. En 1949, nommé premier secrétaire du Parti ukrainien. Destitué en juin 1954. En 1955, ne figure plus dans la liste du C.C. du parti ukrainien, mais reste élu membre du C.C. du parti de l'U.R.S.S.

L. Naidek, membre du C.C. du Parti ukrainien. Depuis 1954, premier secrétaire d'obkom de Kirovograd.

I. Sénine, membre du presidium du C.C. du Parti ukrainien.

V. Tchouïkov (général), membre suppléant du Presidium du Parti ukrainien depuis début 1955.

V. Komiakhov, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Soumy depuis 1954.

**

Dans la liste de la Commission centrale de contrôle élue par le XX^e Congrès du Parti de l'U.R.S.S., nous trouvons les noms suivants :

P. Dorochenko, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Vinnitza depuis 1955.

M. Lazourenko, membre du C.C. du Parti ukrainien, premier secrétaire d'obkom de Lvov depuis 1954.

V. Chtcherbitzky, deuxième secrétaire d'obkom de Dnipropetrovsk, membre suppléant du C.C. du Parti ukrainien.

Au total, les « Ukrainiens » forment 14 % du Comité central du P.C. soviétique.

L'agriculture ukrainienne sacrifiée

L'UKRAINE, qui fut « le grenier de l'Europe », a connu deux fois la famine sous les Soviets : en 1922, après quatre ans de guerre civile sur son sol, et un redoutable hiver; en 1932-1933, à la suite de la collectivisation des terres ordonnées par Staline.

La situation n'est plus ce qu'elle fut en ces années tragiques; mais l'Ukraine n'a jamais retrouvé sa prospérité d'autrefois.

1954 fut pour elle une mauvaise année. Ce fut seulement au mois de novembre 1954 — quand la moisson était déjà terminée depuis trois mois et quand la presse soviétique célébra le grand succès de la récolte dans la région d'Altaï — que le Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. annonça qu'à la suite de « conditions atmosphériques défavorables », l'Ukraine n'avait pu exécuter le plan prévu et qu'il existait un déficit de 224,6 millions de pouds (soit 3 millions 593.500 tonnes) de blé.

Pour l'année 1955, les dirigeants soviétiques mirent tout en œuvre pour remédier à cette situation désastreuse : on fit de la propagande par la presse et la radio; on envoya des milliers d'agitateurs et de conférenciers; on mobilisa les membres du Parti dans les villes pour qu'ils aillent travailler à la campagne. Kirichenko, premier secrétaire du P.C. d'Ukraine, déclara (*Pravda*, 22 novembre 1955) qu'on avait envoyé en Ukraine cette année-là 5.986 membres du Parti pour remplacer « les incapables ». Cette armée de nouveaux moniteurs — agissant conjointement avec le réseau de M.T.S. et surveillée de près par les secrétaires de raykoms et d'obkoms — stimula d'autant plus la production que les conditions atmosphériques s'avèrent favorables. En 1955, l'Ukraine livra à l'Etat 395 millions de pouds de blé (6.320.000 tonnes).

Mais, en 1956, il y eut un nouveau déficit. Il fallut attendre le mois de janvier 1957 pour apprendre que la récolte de 1956 avait été déficitaire, malgré toutes les mesures prises en 1955. En effet, la Direction centrale de la Statistique auprès du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.,

publiant les résultats généraux de l'exécution du plan d'Etat en 1956, constate que :

« En Ukraine soviétique, à la suite des conditions d'hivernage défavorables qui ont provoqué une perte importante des céréales d'hiver, la récolte obtenue est inférieure à celle de 1955 » (*Pravda*, 31 janvier 1957).

Jusqu'à la publication de ce rapport, un mutisme rigoureux avait été observé, et même aujourd'hui on ignore encore le chiffre exact de la récolte de 1956.

Autant que nous le sachions, le déficit de 1954 ne provoqua ni famine ni disette; il y eut pourtant des désordres et des troubles en Ukraine. *Radio-Sumy*, à la date du 2 juillet 1955, fit savoir que le Plenum de tous les responsables de l'administration régionale avait critiqué vivement la milice pour son incapacité à « maintenir l'ordre dans la ville ». Un chef de la milice fut même destitué. *Radio-Mykolaïev* annonçait, le 30 novembre 1956, que plusieurs chefs et miliciens de la ville de Mykolaïev avaient été décorés pour avoir maintenu de façon exemplaire l'ordre dans cette ville. Ces courtes informations fournies par les stations provinciales en disent long. Est-ce seulement à Sumy et à Mykolaïev que l'ordre fut troublé?

Comment peut-il se faire que les moissons, en Ukraine, soient si fréquemment mauvaises? La raison en est la décision de la direction collective de l'U.R.S.S., datant de 1954 et concernant le défrichement des terres vierges en Sibérie et dans le Kazakhstan. Le but de cette décision est largement stratégique. Les Soviets ont compris que l'Ukraine est très vulnérable en cas de conflit. La décision du défrichement des terres vierges d'Asie s'explique en partie par le désir de transférer l'essentiel de la production céréalière le plus loin possible des frontières européennes. Par contre, l'exploitation des terres noires d'Ukraine permet une culture intensive du maïs.

Les dirigeants soviétiques connaissant d'autre part la résistance des paysans, et tout particu-

lièrement de ceux d'Ukraine, à la collectivisation définitive comme à l'accroissement des livraisons à l'Etat. Dans les terres vierges, les sovkhoses sont de beaucoup plus nombreux que les kolkhozes — ce qui permet à l'Etat de s'emparer d'une plus large partie de la production.

Enfin, Khrouchtchev a lancé le mot d'ordre de l'intensification de la culture du maïs. L'Ukraine a été choisie comme terrain d'expérience. Et les terres nécessaires à cette culture seront prises sur les surfaces jusqu'alors consacrées au blé.

Au Plenum du Comité central du P.C. ukrainien, le 15 février 1955, le premier secrétaire, Oleksa Kiritchenko, déclarait :

« Sur le compte de quelle culture les kolkhozes et les sovkhoses peuvent-ils élargir la surface de culture du maïs? Premièrement, en diminuant la culture des céréales peu rentables (blé de printemps, avoine, orge, etc.) et en partie sur le compte du blé d'hiver. » (*Radianska Ukraina*, 22 février 1955.)

Même argumentation chez Zorine, vice-ministre de l'Agriculture d'Ukraine soviétique. Il écrit dans *l'Agriculture socialiste* (1955, n° 4, p. 62) :

« Les surfaces de céréales d'hiver sont quelque peu diminuées. »

Plus loin, il s'exprime plus clairement :

« En Ukraine, pour augmenter la récolte globale de grain, les kolkhozes prévoient un élargissement important de la culture du maïs en diminuant la culture du blé. »

La transformation de l'Ukraine de pays à culture du blé en pays de culture du maïs (c'est-à-dire d'élevage), commença donc en 1954. La transformation fut brutale, car la décision du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. était en contradiction avec les plans établis précédemment. Aussi eut-elle des effets désastreux.

D'autres facteurs provoquèrent en 1954 la diminution de la récolte :

1° Presque en pleine moisson, on procéda à la mobilisation de toutes les machines agricoles d'Ukraine (tracteurs, moissonneuses-batteuses) pour les diriger d'urgence vers le Kazakhstan, où la récolte s'annonçait belle sur les terres vierges encore insuffisamment équipées mécaniquement. On sacrifia l'Ukraine — où le gâchis fut indescriptible. Près de 40.000 machines furent ainsi emmenées; elles ne devaient pas revenir.

2° Il y eut aussi une mobilisation de la jeunesse pour le Kazakhstan, sous le titre de « volontaires », naturellement. En 1954, d'avril à septembre, près de 200.000 jeunes gens furent déracinés d'Ukraine (en majorité d'Ukraine occidentale), ce qui provoqua un manque de main-d'œuvre pour la récolte de 1954.

Un témoignage hongrois sur la « guerre bactériologique »

LA campagne contre la guerre bactériologique que les « agresseurs américains » livraient au peuple coréen restera — par ses proportions gigantesques — comme l'un des exemples les plus typiques du mensonge stalinien.

C'est le 22 février 1952 que fut lancée cette « nouvelle », et aussitôt, les partis communistes et leurs organisations satellites entrèrent en action dans le monde entier. Des délégations sans nombre se rendirent en Corée et revinrent avec des dossiers qu'elles voulaient accablants. Et une fois de plus, des intellectuels et des savants de renom mondial se ridiculisèrent, pour ne pas dire plus, en apportant la caution de leur autorité scientifique à ces mensonges qu'à défaut de science un peu de bon sens et d'esprit critique permettait d'écarter.

Dès le début, il fut clair qu'on se trouvait en présence d'une de ces inventions à la fois stupide et efficace dont Staline avait le secret. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'une telle fable était sortie de cet esprit grossier. En 1933, présentant devant le Comité central un rapport sur l'exécution du premier plan quinquennal, c'est par des inventions de ce genre qu'il expliquait les déboires de la collectivisation agraire. Les débris des classes expirantes, expliquait-il, « organisent le sabotage dans les kolkhozes, dans les sovkhoses, et certains d'entre eux, au nombre desquels figurent même des professeurs, vont, dans leur ardeur à nuire, jusqu'à inoculer la peste et le charbon au bétail des kolkhozes et des sovkhoses, jusqu'à favoriser la propagation de la méningite parmi les chevaux » (1).

La mort de Staline confirma l'origine stalinienne de cette campagne. Elle cessa, dès que le tyran eût disparu, comme devait cesser la campagne

contre Tito. « Une des premières conséquences de la mort de Staline et des plus frappantes », écrivait Boris Souvarine (*Figaro*, 28 octobre 1953), « fut la cessation nette de la calomnieuse campagne communiste sur le thème « guerre bactériologique ». Dès lors, il était clair que l'idée abominable de cette campagne appartenait en propre à Staline, dont les successeurs ont jugé expédiant de mettre au rancart certains procédés excessifs. »

On savait déjà — grâce aux témoignages de soldats et d'officiers américains, prisonniers des communistes et libérés après l'armistice — comment l'affaire avait été montée : ils racontèrent en particulier de quelles méthodes on avait eu pour leur faire « avouer » leurs crimes.

Mais on dispose aujourd'hui d'un témoignage plus important encore : celui d'un journaliste hongrois, Tybor Meray, qui fut l'envoyé spécial de *Szabad Nep* en Corée et qui, membre du Cercle Petöfi, a réussi à gagner le monde libre après la révolution hongroise.

« J'ai écrit sur la Corée plus de cent reportages et trois livres », déclare-t-il, dans une série d'articles que *Franc-Tireur* a publiés du 6 au 18 mai 1957 sous le titre : *La vérité sur la guerre bactériologique*.

« J'ai écrit sur les combats du front, sur les négociations d'armistice, sur les souffrances du peuple coréen, sur la terreur aérienne, sur l'héroïsme des simples gens, sur les prisonniers de guerre, sur la solidarité internationale, sur la conspiration internationale. Et aussi sur la guerre bactériologique.

(1) Voir ce texte dans notre bulletin, *B.E.I.P.I.*, n° 78, décembre 1952, p. 16, à l'article : « La Commission d'enquête internationale et la guerre bactériologique. »

« Tout cela me paraissait clair, simple et étayé par des preuves suffisantes.

« Soudain, tout s'obscurcit dans mon esprit. Comment cela a-t-il commencé? A l'automne 1953. Il y eut un grand procès politique à Piong Yang. Au cours de ce procès, on condamna à mort, comme « agent américain », Liou Hoa, l'un des meilleurs poètes de la Corée du Nord; Hi Kang Kock, directeur administratif de l'hôpital hongrois en Corée, et Sol Tchang Sik, interprète de la Commission d'armistice de Keson, délicat poète et premier traducteur de Shakespeare en Corée. Je ne connaissais pas les hommes politiques qui furent condamnés en même temps... »

(A ce même procès furent condamnés : Ho Kai Ye, chef de la police nord-coréenne, Li Sing Yup, ministre de la Justice, secrétaire du Comité central et maire de Séoul, et plusieurs autres dirigeants furent épurés sans avoir comparu devant ce procès.)

Depuis cette date, Meray s'interrogeait sur le bien-fondé des accusations de trahison lancées à tous les procès monstres, et cette inquiétude devint certitude après le XX^e Congrès et le discours secret de Khrouchtchev, suivi de la réhabilitation de Rajk. Ainsi, la mort de Staline avait fait disparaître l'optique stalinienne, à laquelle Meray était habitué. Et lorsque commença le fameux Cercle Petöfi, Meray ne manqua pas (le 27 juin 1956), Rakosi étant toujours secrétaire du P.C., de faire allusion à son expérience personnelle en Corée. Venu en France, Meray décide de réexaminer l'affaire de la guerre bactériologique la confrontant avec l'opinion des savants les plus compétents en la matière :

« Je savais que seuls des savants pouvaient répondre aux doutes qui m'envahissaient. Aussi, dès mon arrivée à Paris, me suis-je occupé de rencontrer les meilleurs spécialistes de France, afin de leur exposer ce que j'avais vu et pour atteindre à travers leurs opinions à une conception qui put apaiser ma conscience. » Dans ce dessein, Meray a consulté six professeurs et médecins à Paris et voici comment il résume l'aboutissement de son enquête :

« Les réponses que j'ai recueillies au cours de mon enquête mettent en doute, bien entendu, le témoignage des médecins et des savants qui m'informèrent sur place. Je dois souligner que parmi ceux-ci se trouvent certaines sommités scientifiques de Chine et de Corée du Nord, dont plusieurs titulaires de diplômes décernés par les Universités occidentales. D'aucuns ont obtenu, en raison de leur activité pendant la guerre contre le Japon ou la campagne de Birmanie, de hautes décorations américaines. Peut-on supposer que de tels hommes aient rédigé des rapports non conformes à la vérité, qu'ils aient émis des opinions sujettes à caution? »

Il n'y a pas de quoi s'étonner que des savants dans un pays communiste, comme la Chine ou la Corée du Nord, rédigent des rapports qui n'ont rien à voir avec la vérité; même si on leur avait simplement demandé de mettre leur signature sur des documents rédigés par un tiers, ils l'auraient fait. Autrement, ce régime ne mériterait pas d'être qualifié de communiste et de totalitaire. Ce qui provoque l'étonnement, c'est que des savants communistes ou sympathisants d'Occident aient accordé crédit à ces fables. Le même problème se pose à propos de l'attitude des chefs communistes en face des crimes de Staline en général : si un chef communiste à Varsovie ou à Sofia ne pouvait pas se dissocier des crimes de Staline sans courir le risque d'être liquidé immédiatement, tel n'était pas le cas pour les chefs communistes de Paris ou de Rome. De

même, si un pauvre professeur, probablement non communiste, de Séoul ou de Pékin n'avait rien d'autre à faire qu'à apposer sa signature sur les faux rapports communistes, un professeur Malterre, envoyé de Paris pour servir la besogne communiste, n'avait pas, lui, l'excuse de la contrainte.

Meray est allé maintenant interroger les professeurs éminents, dont l'autorité scientifique fut reconnue même dans le Rapport de la Commission scientifique internationale, formée pour examiner la guerre bactériologique de Corée. Par exemple, le professeur Seguy, dont le nom fut mentionné à plusieurs endroits de ce rapport volumineux, comme d'un grand spécialiste en la matière. Voici ce qu'il déclara à Meray : « Une attaque bactériologique déclenchée à l'aide d'insectes? Je dis bien à l'aide d'insectes! Mais c'est un non-sens scientifique! De la fantaisie! On ne commande pas à des insectes comme à des soldats! Oui, je connais le rapport de la commission dont vous parlez. Mais je ne l'ai pas gardé dans ma bibliothèque. Tout cela scientifiquement ne tient pas debout. » Le professeur Tréfouel, directeur de l'Institut Pasteur, déclara à Meray : « Ce rapport ne prouve rien. Ses thèses ne sont étayées par aucun argument péremptoire. Je n'y ajoute, par conséquent, aucun crédit. D'ailleurs, à ma connaissance, toutes les expériences qui ont pu être menées dans le monde autour d'une guerre bactériologique ont eu un caractère défensif. Pour déclencher une offensive bactériologique, il faudrait connaître ce qu'on peut appeler le « génie épidémique », c'est-à-dire le mécanisme du déclenchement d'une épidémie, ce qui n'est pas le cas. Dans l'état de nos connaissances, tout au plus pourrait-on contaminer sans danger pour l'agresseur une collectivité restreinte comme un état-major. Et encore! »

Pour appuyer ces opinions scientifiques, Meray cite plusieurs exemples, en tant que témoin, comme celui-ci, largement exploité dans ledit rapport : « Une paysanne coréenne rapporta chez elle des coquillages qu'elle consommait avec son mari. Dans la soirée du lendemain, tous deux moururent du choléra. L'enquête établit que ces coquillages avaient été parachutés par un avion américain.

« Or, du rapport circonstancié de la commission, il ressort ceci :

« 1) Personne n'a vu les avions qui auraient laissé tomber les coquillages.

« 2) Ni les membres de la commission ni moi n'avons vu de nos yeux les coquillages en question. Pas plus que d'autres qui auraient été trouvés dans les parages. Sur tout cela, il n'existe que des rapports coréens et chinois.

« 3) Ni les membres de la commission ni moi n'avons vu les victimes, mais nous n'avons pas moins accepté pour établi qu'elles étaient mortes du choléra... Malheureusement, ce n'est pas là une exception, mais la règle. »

Et Meray, après avoir recueilli ces témoignages, fait cette découverte très simple : c'est Staline qui lança le mensonge de la guerre bactériologique.

Dans cet ordre d'idées, Meray apporte un élément nouveau : « Des personnalités communistes, yougoslaves et polonaises, ayant séjourné récemment en Chine, m'ont appris que certains dirigeants chinois, au cours de conversations amicales, déclaraient qu'ils considéraient toute la guerre de Corée comme une erreur à laquelle ils furent poussés par Staline, et qu'ils estimaient sans fondement les accusations lancées à propos de la guerre bactériologique. »

La pénétration économique sino-soviétique sur le continent africain

Les derniers événements ont montré l'ampleur des efforts que l'Union soviétique mettait en œuvre pour s'introduire au Moyen-Orient et en Afrique, le soutien économique qu'elle offre n'étant qu'une plate-forme à son influence politique. Nous avons jugé utile de dresser ici un bref bilan de la pénétration économique sino-soviétique sur le continent africain.

**

Les offres économiques faites par le bloc soviétique à l'Égypte, les accords commerciaux qui ont suivi, et la fourniture d'armes par la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique, ont été les manifestations les plus spectaculaires de cette pénétration. L'Égypte nous offre actuellement l'exemple le plus frappant que nous ayons eu jusqu'à maintenant, d'un pays ainsi accaparé par le bloc soviétique, mais il existe d'autres pays, tant en Afrique qu'en Asie, qui sont menacés du même sort. Cette pénétration économique peut être suivie à la trace depuis 1952 environ, mais ses progrès les plus sensibles datent de deux ans.

En Afrique, la pression dominante dans le domaine économique se trouve être principalement dirigée vers l'Égypte, le Soudan, et l'Éthiopie. Dans le cas de l'Égypte, en plus des accords commerciaux et des fournitures d'armes, les pays du bloc soviétique ont absorbé de grandes quantités de coton que l'Égypte avait des difficultés à placer sur le marché mondial. De nombreuses missions, commerciale, culturelle et technique ont pris pied en Égypte. Les résultats de cet effort économique nous sont apparus clairement au cours de cette année. Bien que le bloc soviétique ait absorbé, (1955) l'année dernière, 25 % des exportations égyptiennes (contre 14 % en 1953-1954), les importations égyptiennes en provenance du bloc soviétique, y compris celles de 1955, n'indiquent qu'une faible tendance à l'augmentation de volume. La raison essentielle en est que les fournitures d'armes ne figurent pas sur les statistiques commerciales officielles et que la plupart des biens d'équipement vendus par le bloc soviétique à l'Égypte sont soumis à de plus longs délais de livraison que le coton égyptien.

En ce qui concerne le Soudan, la Russie et la Tchécoslovaquie y ont envoyé des missions en 1955, d'autres « missions de liaison » se sont établies à Khartoum où il existe maintenant une ambassade soviétique.

Le Soudan a conclu des accords financiers avec l'Allemagne orientale, la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Tout récemment, la Chine a offert d'établir des relations économiques permanentes avec le Soudan.

En Éthiopie, la Légation de Tchécoslovaquie fait preuve d'une grande activité dans son importante section commerciale. La signature d'un accord commercial entre l'Éthiopie et la Tchécoslovaquie au cours de l'année passée, a suivi la visite d'une mission commerciale tchécoslovaque qui avait été à l'origine de la participation de son pays à la Foire Commerciale Internationale en Éthiopie. Une délégation « culturelle » chinoise qui s'est rendue en Éthiopie au printemps de 1956, comprenait au moins trois experts économiques.

En ce qui concerne les autres pays indépen-

dants de l'Afrique, les efforts du bloc soviétique se sont portés vers la Libye et le Libéria, une assistance économique leur a été proposée, mais aucune réponse n'a été donnée jusqu'à maintenant par aucun de ces deux pays.

Pour les territoires coloniaux, ils ne semblent pas offrir le même champ d'action parce que les relations commerciales avec les pays étrangers sont sous la responsabilité des puissances métropolitaines. Il est vrai que le commerce lui-même dépend aussi des firmes privées, ce qui donne au bloc soviétique l'occasion de trouver certains appuis pour le développement de son commerce normal, en particulier pour les produits de consommation. Les pays de l'Europe Orientale, surtout la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est, se sont montrés très entreprenants dans ces marchés, mais on ne discerne pas jusqu'à ce jour d'actions concertées pour une campagne de ventes, et le volume commercial que ces contrats privés impliquent est encore insignifiant.

Aperçu général

a) D'après les chiffres mis à notre disposition, nous voyons que la valeur totale des importations pour l'ensemble des territoires africains (l'Afrique du Sud exceptée) pour l'année 1955, représente environ 4.800 millions de dollars. De ce total, 60 millions seulement (c'est-à-dire un peu plus de 1 %) provient du bloc soviétique, le reste étant fourni par le Commonwealth, les États-Unis et les pays d'Europe occidentale;

b) Au cours de cette même année 1955, le montant des importations égyptiennes en provenance du bloc soviétique s'élevait à 35,8 millions de dollars (soit 6,8 % du total des importations égyptiennes). Ce chiffre n'a guère subi de modifications depuis ces dernières années, mais les statistiques officielles des importations n'englobent pas les récents marchés d'armes qu'on peut estimer supérieurs à 300 millions de dollars. En 1951, les importations égyptiennes venant de l'Union soviétique représentaient 6,4 % du total des importations, en 1953, 7,7 % et en 1954, 5,9 %. Dans l'autre sens, les exportations égyptiennes en direction du bloc soviétique ont augmenté de 56 millions de dollars (soit 14 % du total des exportations) pour 1954, et pour 1955 elles se sont montées à 106 millions (26,7 %). Ceci s'explique par l'augmentation massive des ventes de coton égyptien au bloc soviétique. Les chiffres des premiers mois de 1956 montrent que les échanges commerciaux entre le bloc communiste et l'Égypte étaient en augmentation constante.

c) Voici quelques chiffres témoins des importations et exportations entre l'Union soviétique et les autres territoires africains :

	Importations	Exportations
Soudan (janv.-oct.)	3,1 % (3,6 m de \$)	3 % (3,7 m de \$)
Côte de l'Or (janv.-nov.)	2 % (4,5 m de \$)	3,2 % (7,8 m de \$)
Nigéria (janv.-déc.)	2,2 % (8,4 m de \$)	0,2 % (0,7 m de \$)
Maroc Français (janv.-déc.)	4,9 % (22,9 m de \$)	3,1 % (9,5 m de \$)

d) Les importations en provenance du bloc soviétique, faites par les autres contrées africaines, ne représentent que 0,5 %, ou même moins, du chiffre total de leurs importations. En ce qui concerne l'Algérie, dont le montant des importations s'élève à 660 millions de dollars, la proportion infime de 0,2 % revient au bloc soviétique.

En conclusion, nous dirons que l'Afrique s'est

BIBLIOGRAPHIE

HENRI LAUFENBURGER : *Finances comparées : Etats-Unis, France, Angleterre, U.R.S.S.* (Recueils Sirey, Paris, 1957, X + 490 p.)

UN compte rendu exhaustif de cet important ouvrage n'entre ni dans notre compétence ni dans le cadre de ce bulletin. Aussi nous bornerons-nous à ne traiter ici que des chapitres que l'auteur consacre à l'U.R.S.S. Il nous est d'autant plus facile de procéder ainsi que nous ne risquons pas de détruire l'unité du livre en en extrayant un seul pays sans parler des trois autres. M. Laufenburger souligne lui-même (p. 449) que la comparabilité des finances publiques des quatre nations indiquées se situe surtout sur le plan de la *technique financière*, laquelle « *reste, dans ses grandes lignes, partout la même* ». Pour ce qui est de la *structure* des finances publiques, déterminée dans une si large mesure par la structure de l'économie, il va de soi que la charpente financière de l'U.R.S.S. se distingue foncièrement de celle des trois nations occidentales. M. Laufenburger remarque d'ailleurs avec beaucoup de finesse que la France occupe une place quelque peu particulière en constituant « *pour ainsi dire un pont entre le dirigisme occidental et la planification soviétique* ».

L'auteur aborde les problèmes soviétiques sans se laisser impressionner par les slogans à la mode. Il qualifie de « *douce illusion* » l'espoir que la similitude de la technique financière serait susceptible de « *combler le fossé creusé entre l'Ouest et l'Est* » (p. 450). Et il insiste dès le début de son analyse (pp. 102-103) sur la profondeur de ce fossé : tandis que les finances publiques occidentales relèvent de la volonté librement exprimée de représentations populaires librement élues, la souveraineté s'incarne en U.R.S.S. dans le Comité central du Parti, le Soviet suprême n'ayant pour mission que de ratifier les décisions qui lui sont soumises.

M. Laufenburger consacre des réflexions pertinentes à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Puisant dans sa documentation extrêmement abondante, il en illustre le fardeau par les chiffres les plus récents qu'il ait pu se procurer et dont nous reproduisons quelques-uns. Voici les pourcentages dont l'impôt sur le chiffre d'affaires grève certains produits de première nécessité (pp. 342-343) :

Céréales panifiables	46 à 73 %
Viande de bœuf	67 à 71 %
Pommes de terre	48 à 62 %
Beurre	60 à 66 %
Sucre	73 %
Cotonnades	55 à 63 %
Savon	61 à 71 %
Ustensiles de cuisine aluminium..	50 à 60 %

tenue jusqu'à maintenant relativement en dehors de l'emprise soviétique, mais les efforts de pénétration n'en sont encore qu'à leurs débuts. Il apparaît clairement que des tentatives bien déterminées pour obtenir cette prédominance économique se font chaque jour plus insistantes, et, au cours de ces deux dernières années principalement, l'Union soviétique s'est empressée de tirer parti de toutes les occasions qui ont pu se présenter à elle.

Par contre :

Récepteurs radiophoniques	25 %
Bicyclettes	15 %

M. Laufenburger ne se fait pas faute de souligner qu'en accablant ainsi le consommateur, les hommes du Kremlin sont « *infidèles à Karl Marx* ».

Dans l'ensemble, l'auteur juge les finances publiques soviétiques avec une grande lucidité, après avoir pris le soin de se documenter aux sources, et sans jamais se départir de l'objectivité qui est le propre de la science. Ce n'est que sur deux points que nous sommes obligé de marquer notre désaccord.

Premièrement — et il est indispensable de détruire cette légende qui tend de plus en plus à s'accréditer — Malenkov ne s'est jamais prononcé pour la « *priorité* » (pp. 87 et 104) de la production de biens de consommation.

Deuxièmement, M. Laufenburger fait erreur en contestant notre affirmation (pp. 87, 395 et 418) que les emprunts soviétiques sont des emprunts forcés. Il s'efforce d'expliquer le succès de ces emprunts par l'impression de stabilité ou de consolidation monétaire que les baisses des prix avaient donnée au public, et par la « *passion du jeu* » des Slaves. Or, tous les experts savent que ces souscriptions massives n'ont pu être obtenues que par la pression féroce de tout l'appareil d'Etat (syndicats compris) et par des retenues autoritaires sur les salaires. Il ne s'agit d'ailleurs pas de « *quelques journées de travail* » (pp. 87 et 395), mais de trois à quatre semaines de salaires (ce n'est qu'en 1953 et en 1954 que le gouvernement se contenta de quinze jours). En nous critiquant (1) sur ce point, M. Laufenburger a tort d'écrire que l'emprunt soviétique « *est volontaire car il permet à la population de s'enrichir en franchise d'impôts* ». Les récents événements nous ont d'ailleurs déjà départagés : le décret du 20 avril dernier, en suspendant l'amortissement de la Dette publique pendant vingt ans, montre que si les sujets du Politburo peuvent s'enrichir en franchise d'impôts, ils *doivent* encore davantage s'appauvrir en franchise de remboursement.

Ces remarques, empressons-nous de le souligner, n'enlèvent rien à la valeur de l'ouvrage de M. Laufenburger, dont il convient de recommander la lecture à tous ceux qui cherchent une documentation sérieuse et de bon aloi.

LUCIEN LAURAT.

(1) Au sujet de notre ouvrage *Bilan de 25 ans de Plans quinquennaux*, paru à la fin de 1955.